

Personal Digital Archiving-Angebote in Archiven

Der Weg der archivarischen Bildungs-
angebote in die Zukunft.

Bachelorarbeit

vorgelegt von: Elena Langner

zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Arts.

im Studiengang Archiv

Fachbereich Informationswissenschaften

an der Fachhochschule Potsdam

Erstgutachterin: Prof. Dr. Susanne Freund

Zweitgutachterin: Sabine Stropp, M.A.

Potsdam, den 30.01.2023

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Personal Digital Archiving	3
2.1. Begriffserklärung.....	3
2.2. Hintergrund.....	5
3. Bildungsangebote in Archiven	8
3.1. Stand der Bildungsaufgaben.....	8
3.2. Landesarchive im Vergleich.....	11
3.2.1. Archive mit Angeboten.....	12
A. Landesarchiv Baden-Württemberg LABW	12
B. Generaldirektion der staatlichen Archive Bayern GDABY.....	13
C. Landesarchiv Berlin LABE.....	14
D. Staatsarchiv Bremen StAHB	14
E. Staatsarchiv Hamburg StAHH	15
F. Hessisches Landesarchiv HELA.....	16
G. Landesarchiv Niedersachsen LANI	16
H. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen LANW.....	17
I. Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz LAVRP.....	18
J. Staatsarchiv Sachsen StASN.....	19
K. Landesarchiv Sachsen-Anhalt LASA	19
L. Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH.....	20
3.2.2. Archive ohne Angebote	21
A. Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv BLHA	21
B. Landesarchiv (Greifswald), Mecklenburg-Vorpommern LAMV	21
C. Landesarchiv Saarland LASL.....	22
D. Landesarchiv Thüringen LATH	23
3.2.3. Auswertung.....	23

3.3. Zwei Bundesländer im Vergleich	26
3.3.1. Brandenburg.....	27
A. Stadtarchiv Potsdam	27
B. Landkreisarchiv Barnim	28
C. Städtische Sammlung Cottbus	28
D. Archiv der Universität Potsdam	29
3.3.2. Mecklenburg-Vorpommern.....	30
A. Stadtarchiv Schwerin	30
B. Kreisarchiv Vorpommern-Greifswald	31
C. Stadtarchiv Grabow	31
D. Archiv der Universität Rostock	32
3.3.3. Auswertung.....	33
4. PDA in Archiven	36
4.1. Relevanz.....	36
4.2. Möglichkeiten	38
5. Fazit.....	42
6. Literaturverzeichnis	45
6.1. Sekundärliteratur	45
6.2. Onlineinformationen	47

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Screenshot Website Infos und Tools

Bildnachweis: meindigitalesarchiv: Info und Tools, 2023, <https://meindigitalesarchiv.de/infos-und-tools/> (abgerufen am 16.01.2023). 6

Abb. 2: Screenshot Website Digitaler Nachlass

Bildnachweis: meindigitalesarchiv.de/infos-und-tools/" <https://meindigitalesarchiv.de/infos-und-tools/> (abgerufen am 16.01.2023). 7

Abb. 3: Auswertung Landesarchive: Unterscheidung in mit und ohne Angebote

Bildnachweis: Karte von David Liuzzo, DeStatis (CC BY-SA 2.0) in: Wikipedia Commons, 2006, bearbeitet durch Elena Langner CC BY SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_Bundesrepublik_Deutschland.svg (abgerufen am 09.01.2023) 25

Abb. 4: Auswertung Brandenburgische Archivlandschaft

Bildnachweis: Karte von TUBS, CC BY-SA 3.0, in: Wikipedia Commons, 2012, bearbeitet durch Elena Langner CC BY-SA 3.0, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Brandenburg,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandenburg,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg) (abgerufen am 09.01.2023). 33

Abb. 5: Auswertung Mecklenburg-Vorpommernschen

Archivlandschaft Bildnachweis: Karte von TUBS, in: Wikipedia Commons, 2014, bearbeitet durch Elena Langner CC BY-ND 4.0, https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mecklenburg-Vorpommern_Map_Districts_Border_Mecklenburg_Western_Pomerania_-_Landkreise_Grenzen_Karte_MV_MeckPomm.svg (abgerufen am 09.01.2023). 34

Abkürzungsverzeichnis

- AG Arbeitsgruppe
- BLHA Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv
- DIGADA Digitales Archiv Hessen-Darmstadt
- DIGAM Digitales Archiv Marburg
- dLZA digitale Langzeitarchivierung
- GDABY Generaldirektion der staatlichen Archive Bayern
- HELA Hessisches Landesarchiv
- KOST Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen
- LABE Landesarchiv Berlin
- LABW Landesarchiv Baden-Württemberg
- LAMV Landesarchiv (Greifswald) Mecklenburg-Vorpommern
- LANI Landesarchiv Niedersachsen
- LANW Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
- LArchG Landesarchivgesetz
- LASA Landesarchiv Sachsen-Anhalt
- LASH Landesarchiv Schleswig-Holstein
- LASL Landesarchiv Saarland
- LAVRP Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz
- LZA Langzeitarchivierung
- NFDI Nationalen Forschungsdateninfrastruktur Verein
- ÖA Öffentlichkeitsarbeit
- OASIS Open Archival Information System, Offenes Archiv-Informationssystem
- PDA Persönliches Digitales Archivieren
- SLUB Sächsische Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek
- StAHB Staatsarchiv Bremen
- StAHH Staatsarchiv Hamburg
- StASN Staatsarchiv Sachsen
- VdA Verband deutscher Archivar*innen

1. Einleitung

Das Leben wird immer digitaler – der Wandel ist langsam, aber die Digitalisierung schreitet ständig voran. Auch bei Privatpersonen entstehen zum Großteil nur noch digitale Erzeugnisse wie Dokumente und Fotografien. Das kann bei einer überlegten Handhabung praktisch sein und der Person und deren Umfeld in Zukunft Arbeit ersparen. Eine passende Handhabung zu lernen ist das, was der Gesellschaft fehlt.

Das fehlen dieser, wurde im eigenen Alltag erlebt. Die folgenden drei Situationen hatten eine tiefgründige Recherche und das Finden des Forschungsthemas zur Folge. 1) Ein Student schreddert seine Schulzeugnisse, weil aus seiner Sicht ein Digitalisat, welches auf einer Cloud gespeichert wurde, ausreicht. 2) Eine gemeinsame Ablage in einem Laufwerk wird als „Archiv“ bezeichnet, weil die Dokumente, die noch in Nutzung sind, bei einem entsprechenden Team bei Microsoft Teams abgelegt werden. Dazu werden die Protokolle und Sitzungsunterlagen per Mail für die eigene Ablage versendet. 3) Von einer Familienangehörigen werden die digitalisierten Familienfotos, zusammen mit ihren Beschriftungen und weiteren Informationen, in einem Word-Dokument abgespeichert.

Diese Situationen lassen sich im archivfachlichen Umgang mit Archivgut wiederfinden; die Wichtigkeit von Originalen, eine ordentliche gemeinsame Ablage und das korrekte Digitalisieren und Erschließen von Fotografien. Das führte zu dem Gedanken, dass die Privatpersonen, die nicht in der Archivfachwelt agieren, es nicht besser wissen können. Ein entsprechendes, einfaches, zugängliches Informationsangebot hat die genannten Personen nicht erreicht.

Über diesen Einstieg, wie Privatpersonen die digitale Langzeitarchivierung niederschwellig nähergebracht werden könnte, ergab sich die Erarbeitung in Richtung welche Angebote dafür in Archiven geschaffen werden könnten.

Denn im Vergleich haben sich andere Gedächtnisinstitutionen, Galerien, Museen und insbesondere die Bibliotheken, im Wandel der

Wissensvermittlung mithilfe des Internets, neu aufgestellt und neue Fachgebiete, wie die Informationskompetenzvermittlung, entwickelt.¹

Dabei entstand die Forschungsfrage „Warum wird das Personal Digital Archiving nicht in Archiven angeboten?“ Der Untertitel „Der Weg der archivischen Bildungsangebote in die Zukunft“ zeigt die Richtung auf, in welche die Beantwortung der Forschungsfrage gehen soll. Die Arbeit soll aufzeigen, wieso Archive sich nicht mit Personal Digital Archiving auseinandersetzen und mit welchen Bildungsaufgaben sie sich ggf. doch beschäftigen. Sie soll auch Möglichkeiten präsentieren, welche Angebote Archive und andere Gedächtnisinstitutionen je nach Ressourcen umsetzen können.

Mithilfe einer qualitativen Datenerhebung wurden die vom Archivgesetz und Archivordnungen vorgegebenen Aufgaben bei insgesamt 24 Archiven, mit auf der Website des jeweiligen Archives auffindbaren Informationen, zusammengetragen und ausgewertet.

In der Arbeit wird als Erstes der Begriff Personal Digital Archiving eingeordnet und definiert. Auch werden die Hintergründe und wer sich damit beschäftigt, erläutert. Als Zweites geht es um die Bildungsaufgaben und deren Umsetzung in Archiven. Dann wird die Datenerhebung der 16 Landesarchive, aufgeteilt nach Archiven mit und ohne archivpädagogische Angebote, wiedergegeben und ausgewertet. Nachfolgend wird die Datenerhebung von, beispielhaft, je vier Archiven aus verschiedenen Archivsparten aus zwei Bundesländern wiedergegeben und ausgewertet. Als Drittes wird die Relevanz von Personal Digital Archiving-Angeboten in Gedächtnisinstitutionen für die Sicherung des persönlichen kulturellen Erbes beschrieben. Dazu werden Möglichkeiten für ein Personal Digital Archiving-Angebot aufgezählt, an dem sich Archive für eigene Angebote orientieren können. Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit im Fazit zusammengefasst.

¹ Vgl. Toppenbeck, Inka: Das Konzept der Informationskompetenz in der Bibliotheks- und Informationswissenschaft, in: Handbuch Informationskompetenz, 2012, doi.org/10.1515/9783110255188.156, S.156-166.

2. Personal Digital Archiving

Im ersten Teil wird der Begriff des Personal Digital Archiving, als gemeinsamer Begriff, sowie in den Einzelteilen, definiert. Dazu werden als Hintergrund der Stand der vorhandenen Bearbeitung und Umsetzung eines Angebots des Personal Digital Archiving in Deutschland beschrieben.

2.1. Begriffserklärung

Das Personal Digital Archiving (PDA) kommt vom Personal Archiving, welches aus dem US-amerikanischen Sprachgebrauch² stammt, da sich „vor allem [... dort die] Bibliotheken und Archive intensiv mit den digitalen Sammlungen von Durchschnittsbürgern befassen [...]“³

Je nachdem aus welcher Perspektive betrachtet wird, sind verschiedene Bedeutungen möglich. Die Form der Unterlagen, um die es dabei geht, ist digital – egal ob genuin oder später digitalisierte.

Bevor die Bedeutungen von PDA weiter beschrieben werden, ist es relevant den Begriff „Archiv“ einzuordnen, denn dieser hat in der Gesellschaft zwei Bedeutungen.

Das Archiv ist eine **Organisationseinheit**, eigenständig oder zugehörig zu einer Institution, und ein kulturelles Gedächtnis der Gesellschaft. Archive zeichnen sich durch ihre Aufgaben aus; dazu gehört, das Archivgut zu überliefern und zu erschließen, um damit die Nutzbarmachung für Nutzer*innen und für die Öffentlichkeitsarbeit zu ermöglichen.⁴ Als „Archiv“ werden im Alltag auch „jegliche Art von Informationsspeicher bezeichnet“⁵, welche eine **Ablage** darstellen, die

² Vgl. Mühling, Annika: Personal Digital Archiving - Mögliche Beiträge deutscher Bibliotheken zur Archivierung privater digitaler Daten vor dem Hintergrund von Erfahrungen in den USA, Bachelorarbeit in Bibliothekswissenschaften, 2017, https://publiciscologne.th-koeln.de/frontdoor/deliver/index/docId/994/file/BA_Muehling_Annika.pdf (abgerufen am 21.11.2022), S. 5.

³ Weisbrod, Dirk: Was ist ein persönliches Archiv? Überlegungen zu einer Positionierung des Phänomens innerhalb des Archivbegriffs, in: Archivar, Nr. 2, 2016, https://www.archive.nrw.de/sites/default/files/media/files/Archivar_2_2016.pdf (abgerufen am 21.11.2022), S. 142.

⁴ Vgl. VdA: Archivarische Fachaufgaben – Beispielkatalog EG 2-15 Bund (Gesamtübersicht), in: Empfehlungen, o.D., https://www.vda.archiv.net/fileadmin/user_upload/pdf/Empfehlungen/Archivarische_Fachaufgaben/Archivarische_Fachaufgaben_EG_2-15-Bund.pdf (abgerufen am 21.11.2022).

⁵ Vgl. Tibelius, Simone: Archiv, in: Terminologie der Archivwissenschaft, 2015, <https://www.archivschule.de/uploads/Forschung/ArchivwissenschaftlicheTerminologie/Terminologie.html> (abgerufen am 21.11.2022).

aus einer Sammlung von weniger genutzten Dokumenten besteht.^{6/7} Solange mindestens eine Person diese Ablage als Archiv nutzt, kann es als solches bezeichnet werden.⁸

Die zwei Perspektiven, aus denen PDA betrachtet werden können, sind die private und die akademische.

Im Privaten ist die Auseinandersetzung mit dem Prozess der „Archivierung“ gemeint: wie die eigenen Unterlagen abgelegt werden können, wie eine Übersicht behalten werden kann und wo sie abgespeichert werden können.⁹

In der akademischen Auseinandersetzung ist es das Forschungsfeld der Archivpraxis,¹⁰ in welchem sich mit der dauerhaften Aufbewahrung der vorhandenen Unterlagen, potentiell kulturellem Erbe sowie dessen Sicherstellung beschäftigt wird.¹¹ Dazu gehört auch die Entwicklung von Empfehlungen und Informationsangeboten für die allgemeine Öffentlichkeit zu Themen wie Format, Dateibenennung, Ablage und Speichermedium.¹² Das Ziel ist es, dass Interessierte sich selbst weiterbilden können und „in die Lage versetzt werden, für ihre persönlichen Archive und damit faktisch auch für ihr digitales Vermächtnis zu sorgen.“¹³

Das PDA ist zusammengefasst also die Auseinandersetzung mit der Befähigung von Privatpersonen, die eigenen digitalen Unterlagen dauerhaft ablegen zu können, damit privat angelegte Sammlungen auch noch in vielen Jahren aufgefunden und genutzt werden können.

⁶ Vgl. Tibelius: Archiv, 2015.

⁷ Vgl. Kretzschmar, Robert: Archivalien und Archivgut aus quellenkundlicher Sicht, in: Südwestdeutsche Archivalienkunde, 2018.: <https://www.leo-bw.de/themenmodul/sudwestdeutsche-archivalienkunde/querschnittsartikel/archivalien-und-archivgut-aus-quellenkundlicher-sicht> (abgerufen am 21.11.2022).

⁸ Weisbrod, 2016.

⁹ Vgl. Kuhne, Christian: PDA - Anforderungen und Lösungsansätze für die private digitale Archivierung persönlicher Unterlagen, Masterarbeit in Informationswissenschaften, 2016, <https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/1321>, (abgerufen am 21.11.2022), S. 9.

¹⁰ Vgl. ebd., S. 5.

¹¹ Vgl. Mühling, 2017, S. 5.

¹² Vgl. Zangerl, Lisa Maria/Wolfgang Peters-Kottig/Achim Oßwald: Personal Digital Archiving - Eine neue Aufgabe für Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken, in: BIBLIOTHEK – Forschung und Praxis, Bd. 46, Nr.1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.1515/bfp-2021-0058>, S. 152–161.

¹³ ebd., S. 153.

2.2. Hintergrund

Es wird in Deutschland erst seit 2016 von einer Arbeitsgruppe (AG) des Netzwerks Nestor beforscht. Die Mitglieder dieser schauen sich die digitale Langzeitarchivierung (dLZA „im Zusammenhang mit kulturellen, wissenschaftlichen oder administrativen Daten(-sammlungen)“¹⁴ an.¹⁵

Nestor ist ein „deutsches Kompetenznetzwerk für die Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Ressourcen“¹⁶. Von 2003 bis 2009 wurde es als Forschungsprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Seit 2009 wird Nestor von den beteiligten Einrichtungen aus den Branchen des Kulturerbes, der Wissenschaft und Forschung getragen.¹⁷

Das Ziel der AG PDA ist, in einfach formulierten Handreichungen, die nötigen Kompetenzen für die Erstellung einer persönlichen digitalen Ablage öffentlichkeitswirksam zu vermitteln.¹⁸ Denn: „Angesichts einer zunehmend digitalen Abwicklung von geschäftlichen und behördlichen Belangen rückt die zuverlässige Archivierung von wichtigen privaten Daten damit auch für die breite Gesellschaft in den Fokus.“¹⁹

Das erste Teilergebnis ist die im Jahr 2020 veröffentlichte **Website meindigitalesarchiv.de**. Diese basiert auf einem 2016 durchgeführten Seminar des Studiengangs Bibliothekswissenschaft der Technischen Hochschule Köln. In „Cloud, Festplatte oder CD-ROM im Schuhkarton“ haben Studierende Handouts erstellt, die „[...] von Bibliotheken im Rahmen entsprechender Informationsveranstaltungen sowie für interne Zwecke auf der Basis einer CC-BY-SA-Lizenz nachgenutzt werden“²⁰ können. Diese informieren über die Kategorien: „Allgemeine Infos“ (u.a. Speichermedien, Dateibenennung und Metadaten), „Textdateien“, „Bilddateien“, „Audiodateien“ und „Videodateien“.²¹

¹⁴ Jordanidis, Martin/Oßwald, Achim: Nestor AG Personal Digital Archiving, 2020, in: Arbeitsgruppen, 2020, https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/Arbeitsgruppen/AG_Personal_Digital_Archiving/ag_personal_digital_archiving_node.html (abgerufen am 22.11.2022).

¹⁵ Vgl. meindigitalesarchiv: Über diese Website und nestor, 2020, <https://meindigitalesarchiv.de/ueber-nestor/> (abgerufen am 22.11.2022).

¹⁶ meindigitalesarchiv: Über diese Website und nestor, 2020.

¹⁷ Vgl. ebd.

¹⁸ Vgl. Jordanidis: Nestor AG Personal Digital Archiving, 2020.

¹⁹ ebd.

²⁰ Schuhmann, Natascha/Achim Oßwald: AG Personal Digital Archiving, in: Nestor wiki, 2020, <https://wiki.dnb.de/display/NESTOR/AG+Personal+Digital+Archiving> (abgerufen am 22.11.2022).

²¹ Vgl. ebd.

Die Website soll Vorschläge für den Umgang mit den „persönlichen digitalen Materialien“²² sowie „praktische Tipps rund um die Sicherung und Archivierung Ihrer persönlichen digitalen Unterlagen“²³ geben. Sie ist für das Finden individueller Beispiellösungen aufgebaut. Auf der Startseite werden acht Personas präsentiert, mit denen Interessierte sich in verschiedenen Szenarien identifizieren und Empfehlungen auf ihre eigene Situation übertragen können. Auch kann mithilfe von „Geschichten“ ein individueller Ansatz für die Archivierung gefunden werden – sie führen zu den Personas-Szenarien.²⁴ Mit Hilfe der Website können sich Interessierte über verschiedene Herangehensweisen für ihre eigene digitale Ablage und Speichermöglichkeiten informieren und dieses direkt umsetzen.

Die in den Personas-Szenarien genannten „Tools“ sind auf einer eigenen Unterseite als Übersicht auffindbar. Über die Auswahl eines Tools wird ein kurzer Informationstext angezeigt. (Siehe Abbildung 1)

Abb. 1: Screenshot Websitenausschnitt Infos und Tools

Bildnachweis: *meindigitalesarchiv: Info und Tools, 2020*, <https://meindigitalesarchiv.de/infos-und-tools/> (abgerufen am 16.01.2023).

²² meindigitalesarchiv: Home, 2020, <https://meindigitalesarchiv.de> (abgerufen am 22.11.2022).

²³ ebd.

²⁴ Vgl. Schuhmann, Natascha, Nestor wiki, 2020.

Über die Option „Mehr anzeigen“ klappt ein Seitenfenster auf, in dem mehr Informationen und weiterführende Links dargestellt werden. (Siehe Abbildung 2)

Abb. 2: Screenshot Websitenausschnitt Digitaler Nachlass

Bildnachweis: *meindigitalesarchiv: Digitaler Nachlass, 2020, <https://meindigitalesarchiv.de/infos-und-tools/> (abgerufen am 16.01.2023).*

Das Netzwerk Nestor hat darüber hinaus weitere AGs, darunter die AG „OASIS-Übersetzung/Terminologie“. Diese veröffentlichte 2013, basierend auf der Erstübersetzung des Historischen Archivs des Bayerischen Rundfunks, eine Übersetzung des OASIS-Referenzmodells. Das Modell beschreibt die „Infrastruktur eines digitalen Langzeitarchivs, [... über den] technischen Aufbau des Archivs“²⁵ hinaus. Es definiert die Aufgabenbereiche, Verantwortlichkeiten sowie die Zugänglichkeitsmachung.²⁶ Und ist damit eine der fachlichen Grundlage für Personen, die in der Archivfachwelt agieren.

Damit ist das Netzwerk Nestor, genauer die Mitglieder der AG PDA, die einzige Forschungsgruppe in Deutschland, welche sich mit der Verbreitung von PDA und der Erstellung von Angeboten auseinandersetzt und dazu schon ein öffentlichkeitswirksames, leicht verständliches Ergebnis veröffentlicht hat.

²⁵ Nestor material 16: Referenzmodell für ein Offenes Archiv-Informations-System, 2013, urn:nbn:de:0008-2013082706 (abgerufen am 16.01.2023) S.1.

²⁶ Vgl. ebd.

3. Bildungsangebote in Archiven

Im zweiten Teil soll erläutert werden, wie der Stand der Bildungsaufgaben in Archiven ist, welche Zusammenschlüsse sich mit der Entwicklung neuer Angebote beschäftigen und wie sich die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Bildungs- und archivpädagogischen Aufgaben in Archiven ausdrücken.

Darauf aufbauend wird die Breite der Bildungsaufgaben in den 16 Landesarchiven, und aus zwei Bundesländern jeweils vier Archive aus verschiedenen Archivsparten, untersucht.

3.1. Stand der Bildungsaufgaben

Der hier dargestellte Stand der Bildungsaufgaben basiert auf Veröffentlichungen von Zusammenschlüssen und deren Empfehlungen mit den darin formulierten Ausarbeitungsmöglichkeiten.

Der **Verband der Archivar*innen** (VdA) organisiert sich u.a. in Fachgruppen sowie Arbeitskreisen und veranstaltet Archivtage, in und an denen Fachliches besprochen und daraufhin publiziert wird. Einer dieser Arbeitskreise ist der Arbeitskreis für „Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit“, welcher sich seit 1998 das Ziel gesetzt hat, „methodische Anregungen und Hilfen für die Umsetzung [...] sowie das Interesse an archivischen Themen in der Öffentlichkeit, insbesondere an den Schulen zu stärken.“²⁷ So wird bspw. auf der Website eine Sammlung an archivpädagogischen Praxisbeispielen „Archiv konkret“ bereitgestellt.²⁸

Der VdA hat 2017/18 Empfehlungen über die archivarischen Fachaufgaben für Bundes- und Kommunaleinrichtungen veröffentlicht. Dabei ist auch das Aufgabenfeld „Öffentlichkeitsarbeit und Historische Bildungsarbeit“²⁹ aufgeführt.

Auch in der **Bundeskonferenz der Kommunalarchive (BKK)** gibt es einen Unterausschuss, welcher sich mit der historischen Bildungs- und

²⁷ VdA: Arbeitskreis Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit, 2022, <https://www.vda.archiv.net/archivpaedagogen/startseite.html> (abgerufen am 15.12.2022).

²⁸ Vgl. Link, Roswitha: Praxismodule, in: Archivpädagogik, 2022, <https://www.vda.archiv.net/archivpaedagogen/praxismodule.html> (abgerufen am 15.12.2022).

²⁹ VdA: Archivarische Fachaufgaben, o.D.

Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Dieser veröffentlicht verschiedene Handreichungen zur historischen Bildungsarbeit, zur Nutzung von Sozialen Netzwerken sowie zur Zusammenarbeit mit Gedenkstätten. Die Aufgabe der BKK „ist es, aktuelle archivische Fachfragen und Herausforderungen kommunaler Archive in Deutschland zu diskutieren, mit Positionspapieren zu zentralen Themen Stellung zu nehmen und fachliche Handreichungen zur Verfügung zu stellen.“³⁰ In einer Handreichung für die historische Bildungsarbeit wird im Handlungsfeld der Archivpädagogik bei der „politischen Relevanz“ die Wichtigkeit eines*r eigenen Mitarbeiter*in für archivpädagogische Angebote hervorgehoben: „Archivpädagogik wird oft nicht durch entsprechende Stellenausstattung ermöglicht. Dabei kann sie erfolgreicher betrieben werden, wenn sie nicht nebenbei erledigt wird, sondern wenn es eine/n ausgewiesene/n archivpädagogische/n Mitarbeiter/in gibt, der/die auch ein Konzept für das jeweilige Archiv entwickeln kann.“³¹

Die **Öffentlichkeitsarbeit** (ÖA) in Archiven ist die Tätigkeit, für das Archiv Werbung zu machen und damit Präsenz in der Gesellschaft zu zeigen. Diese kann sich an externe sowie an interne Zielgruppen richten. Bei der externen ÖA soll die interessierte Öffentlichkeit angesprochen werden. Neben der Vermittlung von Inhalten über Archivgut und Aufgaben des Archivs soll „die Rolle von Archiven als lokal-, regional- oder landesgeschichtlichen Informationsdienstleistern im gesellschaftlichen Bewusstsein [...]“³² verankert werden. Bei der internen ÖA soll die Bindung zu der abgebenden Stelle oder dem Archivträger verbessert werden.³³

Ein Teil der ÖA in Archiven ist die **ort- und regionalhistorische Bildungsarbeit**.³⁴ Darunter lassen sich alle Angebote zusammenfassen, bei denen die lokale Geschichte vermittelt oder sich mit ihr beschäftigt wird. Ein bildungshistorisches Angebot kann zu einer höheren Identifikation mit dem eigenen Wohnsitz beitragen.³⁵

³⁰ BKK: Unterausschüsse, o.D., <https://www.bundeskonferenz-kommunalarchive.de/unterausschuesse.html> (abgerufen am 15.12.2022).

³¹ BKK: Handreichung zur Historischen Bildungsarbeit, in: Empfehlungen historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, 2012, https://www.bundeskonferenz-kommunalarchive.de/empfehlungen/dokumente/Handreichung_Historische_Bildungsarbeit.pdf (abgerufen am 22.11.2022), S.31.

³² Brüggemann, Karola: Öffentlichkeitsarbeit, in: Terminologie der Archivwissenschaft, 2015, <https://www.archivschule.de/uploads/Forschung/ArchivwissenschaftlicheTerminologie/Terminologie.html> (abgerufen am 22.11.2022).

³³ Vgl. Brüggemann: Öffentlichkeitsarbeit, 2015.

³⁴ Vgl. ebd.

³⁵ Vgl. BKK: Handreichung, S.2.

Das Bestreben, das Archiv der Gesellschaft näherzubringen, ist keine neue Entwicklung. In einem Vortrag im Rahmen des Thüringer Archivtages im Juli 1900 wies Eduard Heydenreich (*1852–1915³⁶) schon auf die Wichtigkeit von Veranstaltungen hin, darunter auch Ausstellungen, Publikationen und Artikel in der Zeitung, die die Stadtgeschichte erzählen.³⁷

Ein weiterer Teil der ÖA ist die **Archivpädagogik**.³⁸ Dabei wird Interessierten im Rahmen von Veranstaltungen die Möglichkeit gegeben, „Einblicke in die Aufgaben des Archivs als Informationseinrichtung [... zu erhalten] und ihr Interesse an der Geschichte der eigenen Lebenswelt zu wecken.“³⁹ In den meisten Fällen richtet sich die Archivpädagogik an Kinder und Jugendliche. Entsprechend werden Angebote für diese Zielgruppe (in der Regel Schüler*innen) erarbeitet, was aufgrund des geringen Mehraufwandes für Archive logisch ist, da der Unterricht geplant wird und sich wiederholt. Eine Zusammenarbeit zwischen Archiven und engagierten Lehrpersonen an Schulen kann sich langfristig etablieren, und die Angebote somit gemeinsam angepasst und ausgebaut werden.

Die Archivpädagogik kann sich in verschiedenen Veranstaltungsarten ausdrücken. Bspw. kann sich ein Archiv, in Kooperation mit Schulen im Umkreis, zu einem außerschulischen Lernort entwickeln. Dabei können Führungen, angepasst zum Unterricht, angeboten werden. Bei Ausstellungen mit Archivgut können spezielle Kinderangebote geschaffen werden. Darüber hinaus können die Begleitung von Projekten und Facharbeiten, der Wettbewerb des Bundespräsidenten sowie Fortbildungen für Lehrer*innen angeboten werden.^{40/41}

Im Bundesarchivgesetz gibt es zwei Formulierungen, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnen: „§3 (1) Das Bundesarchiv hat die Aufgabe, das Archivgut des Bundes [...] nutzbar zu machen [...]. [...] Dies kann auch durch Digitalisierung und öffentliche

³⁶ Vgl. Wikipedia: Eduard Karl Heinrich Heydenreich, 2021, https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Karl_Heinrich_Heydenreich (abgerufen am 02.01.2023).

³⁷ Heydenreich, Eduard: Die Bedeutung der Stadtarchive, ihre Einrichtung und Verwaltung, Vortrag, Erfurt, Deutschland: Verlag der Keyser'schen Buchhandlung, 1901, S. 48 und 54.

³⁸ Patt, Gregor: Archivpädagogik, in: Terminologie der Archivwissenschaft, 2015, <https://www.archivschule.de/uploads/Forschung/ArchivwissenschaftlicheTerminologie/Terminologie.html> (abgerufen am 22.11.2022).

³⁹ ebd.

⁴⁰ BKK: Handreichung, 2012.

⁴¹ Krenn, Dorit-Maria: „Erlebnisort“ und „Bildungsort“: ÖA in Kommunalarchiven, Würzburg, Deutschland: Verlag Schönigh, 2015, S.577-606.

Zugänglichmachung im Internet geschehen. [...] (5) Die Bundesregierung kann dem Bundesarchiv andere [...] Aufgaben des Bundes übertragen, wenn 1. diese Aufgaben in unmittelbarem sachlichem Zusammenhang mit dem Archivwesen des Bundes oder mit der Erforschung der deutschen Geschichte anhand des Archivguts des Bundes stehen [...].⁴² Die Umsetzung der historischen Bildungsarbeit äußert sich im Bundesarchiv darin, dass in fünf von zehn Dienstorten⁴³ Führungen für alle Interessierten angeboten werden.⁴⁴ Darüber hinaus gibt es auf der Website des Bundesarchivs verschiedene archivpädagogische Online-Angebote mit Originalquellen und weiteren Informationen für Lehrer*innen.⁴⁵ Dazu kommt das Portal über die Weimarer Republik, wo „ausgewählte Quellen mit Kommentaren und Arbeitsanregungen“⁴⁶ für die Nutzung im Unterricht bereitgestellt werden.⁴⁷

Da die Aufgaben der öffentlichen Archive Ländersache sind, sowie die personellen und finanziellen Ressourcen verschieden ausfallen, findet die Umsetzung entsprechend unterschiedlich statt.

3.2. Landesarchive im Vergleich

In der Bundesrepublik Deutschland hat jedes der 16 Bundesländer ein eigenes Landesarchiv, auch (Haupt-) Staatsarchiv oder Landesarchivverwaltung genannt. Diese haben grundlegend zur Aufgabe, die Unterlagen der landeseigenen Behörden und Einrichtungen zu überliefern. Genauer gibt das jeweilige Landesarchivgesetz (LArchG) vor.⁴⁸ Für die Benutzung des Archivguts und die dabei teilweise anfallenden Gebühren gibt es oft eigene Satzungen oder Ordnungen.

Der Aufbau der Landesregierungen und die Zuordnung der Landesarchive in der Regierung ist historisch bedingt unterschiedlich. So sind die Archive mal

⁴² §3 Absatz 1, 5 Gesetz über die Nutzung und Sicherung von Archivgut des Bundes

⁴³ Vgl. Bundesarchiv: Über uns, 2022, <https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/ueber-uns.html> (abgerufen am 22.11.2022).

⁴⁴ Vgl. Bundesarchiv: Archivführungen, in: Entdecken, 2022, <https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Entdecken/Archivfuehrungen/archivfuehrungen.html> (abgerufen am 22.11.2022).

⁴⁵ Vgl. Bundesarchiv: Für Schüler und Lehrer, in: Entdecken, 2022, <https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Entdecken/Fuer-Schueler-Lehrer/fuer-schueler-und-lehrer.html> (abgerufen am 22.11.2022).

⁴⁶ Bundesarchiv Weimar: Angebote für Lehrer*innen, in: Erleben, 2022, <https://weimar.bundesarchiv.de/WEIMAR/DE/Navigation/Bereiche/Erleben/Didaktische-Angebote/Angebote-Lehrerinnen-Lehrer/angebote-lehrerinnen-lehrer.html> (abgerufen am 22.11.2022).

⁴⁷ Vgl. ebd.

⁴⁸ Vgl. Patt: Archivpädagogik, 2015.

eine Abteilung eines Ministeriums, des Senats, einer Staatskanzlei oder sogar eine eigene Behörde des Landes.

Für den folgenden Vergleich beginnt die Beschreibung der Landesarchive mit der Einordnung in die Landesregierung. Danach folgt, falls vorhanden, ein Ausschnitt aus dem jeweiligen LArchG und schließlich eine Übersicht über die historischen Bildungsangebote sowie die archivpädagogischen Angebote, über die sich Interessierte online selbst informieren können.

Die Aufteilung in 3.1.1. Archive mit Angeboten und 3.1.2. Archive ohne Angebote geschieht anhand des auf den Websites des jeweiligen Archives präsentierten archivpädagogischen Angebots.

3.2.1. Archive mit Angeboten

A. Landesarchiv Baden-Württemberg LABW

Das LABW ist eine Behörde des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.⁴⁹ Im LArchG vom Juli 1987, letzte Änderung vom Dezember 2015, stehen keine konkreten Formulierungen, die die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit erwähnen.

Nichtdestotrotz präsentiert das LABW bildungshistorische Angebote auf seiner Website. Darunter die aktuellen Ausstellungen,⁵⁰ verschiedene Publikationsreihen von Archivnachrichten zu Ausstellungskatalogen, Fachbeiträge⁵¹ und Führungen. Dazu kommen archivpädagogische Angebote für Schulen und allgemeine Bildungseinrichtungen wie der „Lernort Archiv“ und die Zusammenarbeit mit dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten.⁵² Darüber hinaus hat das LABW bei der Kooperation für die Erstellung des landeskundlichen Informationssystems LEO-BW mitgewirkt. Seit 2012 können auf der Website www.leo-bw.de kulturelle und

⁴⁹ Vgl. LABW: Über uns, in: Landesarchiv, 2022, www.landearchiv-bw.de/de/landesarchiv/ueber-uns/46644 (abgerufen am 28.11.2022).

⁵⁰ Vgl. LABW: Ausstellungen, in: Aktuelles, 2022, <https://www.landearchiv-bw.de/de/aktuelles/ausstellungen> (abgerufen am 28.11.2022).

⁵¹ Vgl. LABW: Publikationen, in: Landesarchiv, 2022, <https://www.landearchiv-bw.de/de/landesarchiv/publikationen/46848> (abgerufen am 28.11.2022).

⁵² Vgl. LABW: Archivpädagogik – Angebote für Schulen, in: Themen, 2022, <https://www.landearchiv-bw.de/de/themen/archivpaedagogik---angebote-fuer-schulen/45978> (abgerufen am 28.11.2022).

geschichtliche Informationen über das Bundesland Baden-Württemberg vermittelt und recherchiert werden.⁵³

B. Generaldirektion der staatlichen Archive Bayern GDABY

Die GDABY ist dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst untergeordnet.⁵⁴ Es besteht aus insgesamt neun Archiven, pro Regierungsbezirk ein Staatsarchiv.⁵⁵ Darunter das Hauptstaatsarchiv, welches zwei Standorte und ein Außenmagazin hat.⁵⁶

Im LArchG vom Dezember 1989, letzte Änderung vom Dezember 1999, gibt es zwei Formulierungen, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnen: „Art. 2 (3) Archivierung umfaßt [sic!] die Aufgabe, das Archivgut [...] nutzbar zu machen und auszuwerten. [...] Art. 10 (2) 2. Ein berechtigtes Interesse ist insbesondere gegeben, wenn die Benützung [sic!] zu [...] unterrichtlichen oder publizistischen Zwecken [...] erfolgt.“⁵⁷

Das bildungshistorische Angebot, welches das GDABY auf seiner Website bewirbt, ist die kleine Archivalienkunde, um Nutzer*innen auf die Arbeit im Archiv vorzubereiten.⁵⁸ Die archivpädagogischen Angebote sind Führungen für Schulklassen und Ausstellungen mit archivpädagogischem Material. Dazu können auch Unterricht, externe Ausstellungen und Publikationen unterstützt und betreut werden. Im Jahr 2018 ist eine Publikation „Unsere Quellen – unsere Wurzeln. Archive entdecken“ entstanden. Das Projekt „Schule und Archiv“ ist im August 2012 ausgelaufen; die erarbeiteten Unterrichtsinhalte und Projekte sind weiterhin verfügbar auf der Website des historischen Forums Bayerns. Dort gibt es eine breite Sammlung an Unterrichtsmaterialien und eine Übersicht zu stattfindenden Schülerwettbewerben.⁵⁹

⁵³ Vgl. LEO-BW: Über, 2022, <https://www.leo-bw.de/web/guest/ueber> (abgerufen am 28.11.2022).

⁵⁴ Vgl. Generaldirektion der staatlichen Archive Bayern: Aufgaben und Organisation, in: Fachinformationen, 2022, <https://www.gda.bayern.de/fachinformationen/aufgaben-und-organisation/> (abgerufen am 28.11.2022).

⁵⁵ Vgl. Generaldirektion der staatlichen Archive Bayern: Archive, 2022, <https://www.gda.bayern.de/archive/> (abgerufen am 28.11.2022).

⁵⁶ Vgl. Generaldirektion der staatlichen Archive Bayern: Archivgebäude, in: Hauptstaatsarchiv, 2022, <https://www.gda.bayern.de/hauptstaatsarchiv/archivgebaeude/> (abgerufen am 28.11.2022).

⁵⁷ §2 Absatz 3 Satz 1, §10 Absatz 2 Satz 2 Bayerisches Archivgesetz

⁵⁸ Vgl. Generaldirektion der staatlichen Archive Bayern: Archivalienkunde, in: Service, 2022, <https://www.gda.bayern.de/service/archivalienkunde/> (abgerufen am 28.11.2022).

⁵⁹ Vgl. Historisches Forum Bayern: Wettbewerbe, 2022, <https://www.historisches-forum.bayern.de/wettbewerbe/> (abgerufen am 28.11.2022).

C. Landesarchiv Berlin LABE

Das LABE ist dem Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Abteilung Kultur, zugeordnet.⁶⁰ Im LArchG vom März 2016, letzte Änderung vom Oktober 2020, gibt es eine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§3 (4) [...] Durch Editionen, sonstige Publikationen, Ausstellungen, Führungen und andere geeignete Veranstaltungen fördert das Landesarchiv Berlin das Verständnis für die Geschichte Berlins.“⁶¹

Das Angebot, welches das LABE auf seiner Website präsentiert, sind Ausstellungen.⁶² Des Weiteren sieht sich das LABE als außerschulischer Lernort, der „im Rahmen seines archivpädagogischen Arbeitsbereiches „Schule trifft Archiv“ verschiedene Zugänge zur Berliner Geschichte [bietet].“⁶³ Dazu gehören individuelle Projektarbeiten, Führungen und die Unterstützung von Lehrer*innen und Schüler*innen beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten.⁶⁴

Auch gibt es im LArchG eine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für das Personal Digital Archiving eröffnet: §3 „(2) [...] Das Landesarchiv Berlin kann Archivgut privater Institutionen und natürlicher Personen⁶⁵ archivieren oder sie bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben unterstützen. [...]“⁶⁶ Es gibt keine Informationen über ein entsprechendes Angebot auf der Website des LABE.

D. Staatsarchiv Bremen StAHB

Das StAHB ist eine Einrichtung des Senatsressorts Kultur.⁶⁷ Im LArchG vom Mai 1991, letzte Änderung vom April 2019, stehen keine konkreten

⁶⁰ Vgl. Landesarchiv Berlin: Aufgaben, 2022, <https://landesarchiv-berlin.de/aufgaben> (abgerufen am 28.11.2022).

⁶¹ §3 Absatz 4 Satz 3 Gesetz über die Sicherung und Benutzung von Archivgut des Landes Berlin

⁶² Vgl. Landesarchiv Berlin: Ausstellungen, 2022, <https://landesarchiv-berlin.de/category/ausstellungen> (abgerufen am 28.11.2022).

⁶³ Landesarchiv Berlin: Archivpädagogik, 2022, <https://landesarchiv-berlin.de/archivpaedagogik> (abgerufen am 28.11.2022).

⁶⁴ Vgl. ebd.

⁶⁵ Ein Mensch als Rechtssubjekt, als Träger von Rechten und Pflichten, Wikipedia: Natürliche Person, 08.12.2022, https://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Person (abgerufen am 26.01.2023).

⁶⁶ §3 4 3 Gesetz über die Sicherung und Benutzung von Archivgut des Landes Berlin

⁶⁷ Vgl. Kulturressort Bremen: Staatsarchiv, 2022, in: Ämter und Einrichtungen, <https://www.kultur.bremen.de/aemter-einrichtungen/zugeordnete-dienststellen/staatsarchiv-1991> (abgerufen am 29.11.2022).

Formulierungen, die die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit erwähnen.

Nichtdestotrotz präsentiert das StAHB bildungshistorische Angebote auf seiner Website. Dazu gehören Archivführungen für alle Interessierten⁶⁸ und ein virtueller Rundgang durch einen Großteil des Archivs.⁶⁹ Darüber hinaus gibt es als archivpädagogische Angebote die Möglichkeit für Lehrer*innen, ihren Unterricht im Archiv mit Archivgut stattfinden zu lassen⁷⁰ und für alle Teilnehmenden, Unterstützung beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten zu erhalten.⁷¹

E. Staatsarchiv Hamburg StAHH

Das StAHH ist der Behörde für Kultur und Medien untergeordnet. Im LArchG vom Januar 1991, letzte Änderung vom Juni 2005, gibt es eine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§1 (5) Das Staatsarchiv wirkt durch eigene Beiträge an der Erforschung und Vermittlung der hamburgischen Geschichte mit.“⁷²

Das Angebot, welches das StAHH auf seiner Website präsentiert, sind Publikationen⁷³ und das Archivjournal „Neuigkeiten aus dem Staatsarchiv Hamburg“.⁷⁴ Dazu präsentiert sich das Archiv als außerschulischer Lernort mit den Angeboten, Führungen zur Ergänzung des Fachunterrichts oder eines Projektes zu geben, sowie die Unterstützung von Schüler*innen bei Facharbeiten und Schüler*innenwettbewerben.⁷⁵

⁶⁸ Vgl. Staatsarchiv Bremen: Archivführung, 2022, <https://www.staatsarchiv.bremen.de/entdecken/archivfuehrungen-12397> (abgerufen am 29.11.2022).

⁶⁹ Vgl. Staatsarchiv Bremen: Virtueller Rundgang, 2022, <https://www.staatsarchiv.bremen.de/entdecken/virtueller-rundgang-14440> (abgerufen am 29.11.2022).

⁷⁰ Vgl. Staatsarchiv Bremen: Informationen für Lehrer*innen, 2022, <https://www.staatsarchiv.bremen.de/entdecken/informationen-fuer-lehrerinnen-und-lehrer-10608> (abgerufen am 29.11.2022).

⁷¹ Vgl. Staatsarchiv Bremen: Geschichtswettbewerb, 2022, <https://www.staatsarchiv.bremen.de/entdecken/geschichtswettbewerb-des-bundespraesidenten-14209> (abgerufen am 29.11.2022).

⁷² §1 Absatz 5 Hamburgisches Archivgesetz

⁷³ Vgl. Stadt Hamburg Behörde für Kultur und Medien, Publikationen, 2022, in: Archivmarketing, <https://www.hamburg.de/bkm/oeffentlichkeitsarbeit/180350/publikationen-start/> (abgerufen am 29.11.2022).

⁷⁴ Vgl. Stadt Hamburg Behörde für Kultur und Medien, Archivjournal, 2022, in: Archivmarketing, <https://www.hamburg.de/bkm/oeffentlichkeitsarbeit/3255730/archivjournal-top/> (abgerufen am 29.11.2022).

⁷⁵ Vgl. Stadt Hamburg Behörde für Kultur und Medien, Archivpädagogik, 2022, in: Archivmarketing, <https://www.hamburg.de/bkm/oeffentlichkeitsarbeit/369616/archivpaedagogik-start/> (abgerufen am 29.11.2022).

F. Hessisches Landesarchiv HELA

Das HELA ist dem Wissenschaftsministerium untergeordnet.⁷⁶ Im LArchG vom Oktober 2022 gibt es eine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§13 (4) [... Das Archiv] wirkt als Haus der Geschichte an der wissenschaftlichen Auswertung der von ihm aufbewahrten Unterlagen sowie an der Erforschung und Vermittlung der Geschichte des Landes mit.“⁷⁷

Die Angebote, welches das HELA auf seiner Website präsentiert, sind Veranstaltungen und thematische Spezialführungen.⁷⁸ Dazu kommen Archivpädagogische wie mit Archivgut begleiteter Unterricht, Führungen, Weiterqualifizierungen für Lehrer*innen, Beratung für Schulen sowie die Betreuung und Herausgabe historischer Veröffentlichungen. Darüber hinaus gibt es die Online-Portale DIGADA und DIGAM, welche Bildungsangebote, Quellen und Unterlagen für den Geschichtsunterricht bereitstellen.⁷⁹

G. Landesarchiv Niedersachsen LANI

Das LANI ist der Staatskanzlei, Abteilung Recht, Verwaltung, Medien, Internationale Zusammenarbeit zugeordnet.⁸⁰ Im LArchG vom Mai 1993, letzte Änderung vom Mai 2018, gibt es eine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§1 (1) [... Das Archiv] nimmt an der Veröffentlichung und wissenschaftlichen Auswertung des Archivgutes teil.“⁸¹

Die Angebote, welche das LANI auf seiner Website anbietet, sind Führungen für alle Interessierten⁸² und verschiedene Vorträge.⁸³ Dazu kommen

⁷⁶ Vgl. Ministerium für Wissenschaft und Kunst: Archive, 2022, in: Kultur erleben, <https://wissenschaft.hessen.de/Kultur-erleben/Archive> (abgerufen am 29.11.2022).

⁷⁷ §13 Absatz 4 Hessisches Archivgesetz

⁷⁸ Vgl. Landesarchiv Hessen: Veranstaltungen, 2022, in: Geschichte erleben, <https://landesarchiv.hessen.de/geschichte-erleben/veranstaltungen> (abgerufen am 29.11.2022).

⁷⁹ Vgl. Landesarchiv Hessen: Archivpädagogik, 2022, <https://landesarchiv.hessen.de/archivpaedagogik> (abgerufen am 29.11.2022).

⁸⁰ Vgl. Niedersächsische Staatskanzlei: Organisationsplan, 2022, https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/die_staatskanzlei/organisationsplan (abgerufen am 30.11.2022).

⁸¹ §1 Absatz 1 Satz 2 Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen

⁸² Vgl. Niedersächsisches Landesarchiv: Angebote für Interessierte, in: Service, o.D., https://nla.niedersachsen.de/startseite/service/angebote_angebote_fur_interessierte/angebote-fur-interessierte-202785.html (abgerufen am 30.11.2022).

⁸³ Vgl. Niedersächsisches Landesarchiv: Veranstaltungskalender, in: Aktuelles, o.D., <https://nla.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/veranstaltungskalender/veranstaltungskalender-197437.html> (abgerufen am 30.11.2022).

archivpädagogische Angebote für Schulen wie thematische Führungen und „Einführungen in die historische Quellenarbeit“⁸⁴, sowie die Unterstützung bei Projekten und Schüler*innenwettbewerben. Darüber hinaus gibt es Angebote für Hochschulen, wo Studierende während einer Führung das Archiv, seine Aufgaben und Bestände kennenlernen können. Auch sind Workshops und die Zusammenarbeit bei Lehrveranstaltungen, wie eine Quellen-Auswertung, möglich.⁸⁵

H. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen LANW

Das LANW ist dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft untergeordnet. Im LArchG vom März 2010, letzte Änderung vom September 2014, gibt es eine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§2 (7) Archivierung umfasst die Aufgaben Unterlagen [...] für die Nutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen.“⁸⁶

Die archivpädagogischen Angebote, die das LANW auf seiner Website präsentiert, sind Führungen, Einführungen in die Archivarbeit, die Begleitung von Projekten und wissenschaftlichen Arbeiten und auch die Beratung und Betreuung beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten.⁸⁷ Pro Standort gibt es eine*n Archivpädagog*in, die*der sich mit der Organisation von Angeboten für Schulklassen beschäftigt.⁸⁸ Darüber hinaus gibt es eine Online-Forscherwerkstatt, wo Schüler*innen „selbständig auf Spurensuche gehen“⁸⁹ können. Dazu kommt das Angebot einer Fortbildung für Lehrer*innen.⁹⁰

⁸⁴ Niedersächsisches Landesarchiv: Angebote für Schulen und Hochschulen, in: Archivpädagogik, o.D., <https://nla.niedersachsen.de/startseite/service/archivpadagogik/angebote-fur-schulen-hochschulen-189065.html> (abgerufen am 30.11.2022).

⁸⁵ Vgl. ebd.

⁸⁶ Vgl. §2 Absatz 7 Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen

⁸⁷ Vgl. Landesarchiv NRW: Archivpädagogische Angebote, in: Geschichte erfahren, o.D., <https://www.archive.nrw.de/landesarchiv-nrw/geschichte-erfahren/schule/archivpaedagogische-angebote> (abgerufen am 30.11.2022).

⁸⁸ Vgl. Landesarchiv NRW: Kontakte Archivpädagog*innen, in: Geschichte erfahren, o.D., <https://www.Zarchive.nrw.de/landesarchiv-nrw/geschichte-erfahren/schule/kontakte-archivpaedagoginnen> (abgerufen am 30.11.2022).

⁸⁹ Landesarchiv NRW: Forscherwerkstatt, in: Geschichte erfahren, o.D., <https://www.archive.nrw.de/landesarchiv-nrw/geschichte-erfahren/schule/forscherwerkstatt-nrw> (abgerufen am 30.11.2022).

⁹⁰ Vgl. Landesarchiv NRW: Geschichtswettbewerb, in: Geschichte erfahren, o.D., <https://www.archive.nrw.de/landesarchiv-nrw/geschichte-erfahren/schule/geschichtswettbewerb> (abgerufen am 30.11.2022).

I. Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz LAVRP

Die LAVRP ist dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur untergeordnet.⁹¹ Im LArchG vom Oktober 1990, letzte Änderung vom Februar 2020, gibt es eine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§6 (4) [das LAVRP fördert ...] das Verständnis der deutschen Geschichte und der Landesgeschichte insbesondere durch Veröffentlichungen und Ausstellungen.“⁹²

Das Angebot, welches das LAVRP auf seiner Website präsentiert, sind Publikationen. Für die Förderung der landesgeschichtlichen Forschung wird ein „Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte“ und eine Schriftenreihe veröffentlicht.⁹³ Dazu kommen die archivpädagogischen Angebote: Führungen, Einführungen in die Archivarbeit und Quellenarbeit, welche auf alle Bildungseinrichtungen und Altersstufen angepasst werden können.⁹⁴ Auch wird die Beratung und Unterstützung bei Facharbeiten und Wettbewerbsbeiträgen angeboten, sowie bei Ausstellungen, Webauftritten, Unterrichts- und Examensreihen.⁹⁵ Darüber hinaus gibt es den virtuellen Lesesaal APERTUS, wo Lehrer*innen die Digitalisate für den Unterricht nutzen können.⁹⁶ Aber auch auf der Website des LAVRLP selbst gibt es mehrere Unterrichtsmaterialien, meist mit Digitalisat, Transkription und Kommentar zur Einordnung, die genutzt werden können.⁹⁷ Zusätzlich gibt es pro Archivstandort das Angebot eines Archivkoffers. Dieser kann auch für 100€ erworben werden. Darin befindet sich eine breite Sammlung digitalisierter Archivalien, Informationen über das Archiv und eine pädagogische Handreichung für den Unterricht.⁹⁸

⁹¹ Vgl. Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Über uns, in: Landesarchivverwaltung, o.D., <https://www.landeshauptarchiv.de/landesarchivverwaltung> (abgerufen am 01.12.2022).

⁹² §6 Absatz 4 Landesarchivgesetz

⁹³ Vgl. Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Publikationen bestellen, in: Service, o.D., <https://www.landeshauptarchiv.de/service/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/publikationen-bestellen> (abgerufen am 01.12.2022).

⁹⁴ Vgl. Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Archivische Bildungsarbeit, in: Service, o.D., <https://www.landeshauptarchiv.de/service/archivische-bildungsarbeit> (abgerufen am 01.12.2022).

⁹⁵ Vgl. Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Angebote und Leistungen, in: Service, o.D., <https://www.landeshauptarchiv.de/service/archivische-bildungsarbeit/angebote-und-leistungen> (abgerufen am 01.12.2022).

⁹⁶ Vgl. Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Bestände, 2021, <https://www.landeshauptarchiv.de/bestaende> (abgerufen am 01.12.2022).

⁹⁷ Vgl. Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Unterrichtsmaterialien, in: Service, o.D., <https://www.landeshauptarchiv.de/service/archivische-bildungsarbeit/serviceseiten-der-archivischen-bildungsarbeit/unterrichtsmaterialien> (abgerufen am 01.12.2022).

⁹⁸ Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Archivkoffer, in: Service, o.D., <https://www.landeshauptarchiv.de/service/archivische-bildungsarbeit/angebote-und-leistungen/archivkoffer-landeshauptarchiv-koblenz> (abgerufen am 01.12.2022).

J. Staatsarchiv Sachsen StASN

Das StASN ist dem sächsischen Staatsministerium für Kultur und Tourismus untergeordnet.⁹⁹ Im LArchG vom Mai 1993, letzte Änderung vom August 2022, gibt es keine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit erwähnt. Das übergeordnete Ministerium kann durch §4 (8) dem Archiv „weitere Aufgaben übertragen, die in sachlichem Zusammenhang mit dem Archivwesen oder der wissenschaftlichen Forschung stehen.“¹⁰⁰

Nichtsdestotrotz präsentiert das StASN bildungshistorische Angebote auf seiner Website. Darunter Führungen im Archivzentrum Hubertusburg,¹⁰¹ Publikationen¹⁰² sowie Online-Ausstellungen mit Digitalisaten und Infotexten.¹⁰³

Dazu kommt ein archivpädagogisches Angebot. Unterrichtsmaterial über Archiv und Landesgeschichte, welches von 2008 bis Juli 2012 erstellt wurde, ist unter www3.sachsen.schule/thema-archiv/ abrufbar.¹⁰⁴

K. Landesarchiv Sachsen-Anhalt LASA

Das LASA ist eine Behörde des Bundeslandes.¹⁰⁵ Im LArchG vom Juni 1995, letzte Änderung vom Februar 2020, gibt es eine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§7 (3) Das Landesarchiv Sachsen-Anhalt ist berechtigt, Veröffentlichungen und wissenschaftliche Auswertungen des Archivgutes selbst vorzunehmen.“¹⁰⁶

Das Angebot, welches das LASA auf seiner Website präsentiert, ist die Publikationsreihe „Quellen zur Geschichte Sachsen-Anhalts“.¹⁰⁷ Dazu kommt

⁹⁹ Vgl. Sachsen: Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, o.D., <http://www.smwk.sachsen.de/> (abgerufen am 05.12.2022).

¹⁰⁰ §4 Absatz 8 Archivgesetz für den Freistaat Sachsen

¹⁰¹ Vgl. Staatsarchiv Sachsen: Zentrale Aufgaben, o.D., <https://www.staatsarchiv.sachsen.de/zentrale-aufgaben-grundsatz-3995.html> (abgerufen am 05.12.2022).

¹⁰² Vgl. Staatsarchiv Sachsen: Publikationen, o.D., <https://www.archiv.sachsen.de/publikationen-3985.html> (abgerufen am 05.12.2022).

¹⁰³ Vgl. Staatsarchiv Sachsen: Online-Ausstellungen, o.D., <https://www.archiv.sachsen.de/online-ausstellungen-3994.html> (abgerufen am 05.12.2022).

¹⁰⁴ Vgl. Sächsischer Bildungsserver: Archiv als außerschulischer Lernort, 28.06.2012, <https://www3.sachsen.schule/thema-archiv/angebote/> (abgerufen am 05.12.2022).

¹⁰⁵ Vgl. Sachsen-Anhalt: Landesbehörden, 2022, <https://www.sachsen-anhalt.de/lj/politik-und-verwaltung/landesbehoerden/> (abgerufen am 05.12.2022).

¹⁰⁶ Vgl. §7 Absatz 3 Archivgesetz Sachsen-Anhalt.

¹⁰⁷ Vgl. Landesarchiv Sachsen-Anhalt: Publikationen, 2022, <https://lha.sachsen-anhalt.de/aktuelles/publikationen> (abgerufen am 05.12.2022).

ein archivpädagogisches Angebot, welches das Archiv in Kooperation mit dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt entwickelte: die Heftreihe „QuellenNAH“, die im Dezember 2021 veröffentlicht wurde.¹⁰⁸ Eine zweite Heftreihe ist in Arbeit.¹⁰⁹

L. Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH

Das LASH ist eine Behörde des Bundeslandes.¹¹⁰ Im LArchG vom August 1992, letzte Änderung vom Mai 2018, gibt es eine Formulierung, die die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§4 (6) Das Landesarchiv soll durch eigene Maßnahmen die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Landes Schleswig-Holstein fördern. Es kann zu diesem Zweck auch eigene Forschungsvorhaben durchführen oder sich an anderen Forschungsvorhaben beteiligen.“¹¹¹

Die bildungshistorischen Angebote, welche auf das LASH auf seiner Website präsentiert, sind eine Seminarreihe für die Familienkunde sowie für die Vorbereitung für die Arbeit im Archiv, Ausstellungen über die Geschichte und die Landeskunde.¹¹² Auch angeboten werden Führungen, bei denen, je nach Interesse, Spezialisierungen möglich sind.¹¹³ Dazu kommen diverse Publikationen und auch Filme über den Archivbestand.¹¹⁴

¹⁰⁸ Vgl. Landesarchiv Sachsen-Anhalt: Quellennah Übersicht, in: Onlineangebote, 2022, <https://lha.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/uebersicht> (abgerufen am 05.12.2022).

¹⁰⁹ Vgl. Landesarchiv Sachsen-Anhalt: Präsentation der Reihe Quellennah, in: Aktuelles, 2022, <https://lha.sachsen-anhalt.de/aktuelles/neuere-meldungen/presentation-der-print-und-online-reihe-quellennah> (abgerufen am 05.12.2022).

¹¹⁰ Vgl. Schleswig-Holstein: Ministerien & Behörden, o.D., https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/ministerien-behoerden_node.html (abgerufen am 05.12.2022).

¹¹¹ §4 Absatz 6 Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes in Schleswig-Holstein

¹¹² Vgl. Schleswig-Holstein: Ausstellungen, in: Landesarchiv, 04.04.2022, https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LASH/Service/Veranstaltungen/_documents/ausstellungen.html?nn=c4c41399-dc48-45e2-a0e0-940730afb1d6 (abgerufen am 05.12.2022).

¹¹³ Vgl. Schleswig-Holstein: Hausführungen, in: Landesarchiv, 04.04.2022, https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LASH/Service/Veranstaltungen/_documents/hausfuehrungen.html?nn=c4c41399-dc48-45e2-a0e0-940730afb1d6 (abgerufen am 05.12.2022).

¹¹⁴ Vgl. Schleswig-Holstein: Veröffentlichungen, in: Landesarchiv, 04.04.2022, https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LASH/Service/Veroeffentlichungen/_documents/veroeffentlichungen.html (abgerufen am 05.12.2022).

3.2.2. Archive ohne Angebote

A. Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv BLHA

Das BLHA ist eine Einrichtung des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes Brandenburg.¹¹⁵ Im LArchG vom April 1994, letzte Änderung vom Mai 2018, gibt es eine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§9 (2) Ein berechtigtes Interesse ist insbesondere gegeben, wenn die Benutzung [... zu] unterrichtlichen oder Bildungszwecken [...] beantragt wird [...].“¹¹⁶

Auf der Website des BLHA gibt es eine Übersicht der Publikationen¹¹⁷ und Informationen zur Kommunalheraldik.¹¹⁸ In der hauseigenen Bibliothek gibt es Literatur zu den historischen Hilfswissenschaften.¹¹⁹ Es werden keine archivpädagogischen Angebote auf der Website präsentiert.

B. Landesarchiv (Greifswald), Mecklenburg-Vorpommern LAMV

Das LAMV ist dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege unterstellt.¹²⁰ Im LArchG vom Juli 1997, letzte Änderung vom Mai 2018, gibt es eine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§5 (6) Das staatliche Archiv wirkt an der Auswertung des von ihm verwahrten Archivgutes sowie an der Erforschung und Vermittlung insbesondere der mecklenburgisch-vorpommerschen Geschichte, der Heimat- und Ortsgeschichte mit und leistet dazu eigene Beiträge.“¹²¹

Auf der Website des LAMV werden bildungshistorische Angebote präsentiert. Es gibt eine Handreichung für die Erstellung kommunaler Wappen und

¹¹⁵ Vgl. Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv: Organisation, 01.08.2022, <https://blha.brandenburg.de/index.php/das-archiv/organisation/> (abgerufen am 06.12.2022).

¹¹⁶ §9 Absatz 2 Satz Gesetz über die Sicherung und Nutzung von öffentlichem Archivgut im Land Brandenburg

¹¹⁷ Vgl. Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv: Publikationsreihen, o.D., <https://blha.brandenburg.de/index.php/service/publikationsreihen/> (abgerufen am 06.12.2022).

¹¹⁸ Vgl. Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv: Kommunalheraldik, o.D., <https://blha.brandenburg.de/index.php/service/kommunalheraldik/> (abgerufen am 06.12.2022).

¹¹⁹ Vgl. Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv: Bibliothek, o.D., <https://blha.brandenburg.de/index.php/benutzung/bibliothek/> (abgerufen am 06.12.2022).

¹²⁰ Vgl. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern: Geschichte, in: Landeshauptarchiv-Schwerin, o.D., <https://www.kulturwerte-mv.de/Landesarchiv/Landeshauptarchiv-Schwerin/Geschichte/> (abgerufen am 06.12.2022).

¹²¹ §5 Absatz 6 Archivgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Flaggen.¹²² Darüber hinaus entstehen in Zusammenarbeit mit dem Landeshauptarchiv Schwerin eine Publikationsreihe, Ausstellungen und Vorträge.¹²³

C. Landesarchiv Saarland LASL

Das LASL ist eine nachgeordnete Behörde der Staatskanzlei Saarlands.¹²⁴ Im LArchG vom September 1992, letzte Änderung vom Juli 2009, gibt es eine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§7 (5) Das Landesarchiv wirkt an der Auswertung der von ihm aufbewahrten Quellen sowie an der Erforschung und öffentlichen Vermittlung der Geschichte des Saarlandes und der Nachbarregionen mit. Es fördert das Verständnis für die Landesgeschichte insbesondere durch Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und andere diesem Zweck dienende Veranstaltungen und Präsentationen.“¹²⁵

Auf der Website des LASL werden Publikationen veröffentlicht, wie die 2005 gestartete Reihe „Echolot“, die historisches Grundlagenwissen aus der Regionalgeschichte aufbereitet.¹²⁶ Ansonsten wird auf zwei Ausstellungen aus 2019 und 2020 hingewiesen.¹²⁷ Es werden keine archivpädagogischen Angebote auf der Website präsentiert.

¹²² Vgl. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern: Handreichungen, in: Landesarchiv, o.D., <https://www.kulturwerte-mv.de/Landesarchiv/Service/Handreichungen/> (abgerufen am 06.12.2022).

¹²³ Vgl. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern: Geschichte, in: Landesarchiv-Greifswald, o.D., <https://www.kulturwerte-mv.de/Landesarchiv/Landesarchiv-Greifswald/Geschichte/> (abgerufen am 06.12.2022).

¹²⁴ Vgl. Staatskanzlei Saarland: Nachgeordnete Behörden, o.D., https://www.saarland.de/stk/DE/institution/organisation/weitere-behoerden/weitere-behoerden_node.html (abgerufen am 06.12.2022).

¹²⁵ §7 Absatz 5 Saarländisches Archivgesetz

¹²⁶ Vgl. Landesarchiv Saarland: Publikationen, 24.02.2020, https://www.saarland.de/landesarchiv/DE/service/publikationen/publikationen_node.html (abgerufen am 06.12.2022).

¹²⁷ Vgl. Landesarchiv Saarland: Veranstaltungen, o.D., https://www.saarland.de/landesarchiv/DE/aktuelles/veranstaltungen-termine/veranstaltungen-termine_node.html (abgerufen am 06.12.2022).

D. Landesarchiv Thüringen LATH

Das LATH ist eine Behörde der Thüringer Staatskanzlei. Es hat sechs Abteilungen, die jeweils ein Staatsarchiv pro Regierungsbezirk sind.¹²⁸ Eine davon ist das Hauptstaatsarchiv in Weimar.¹²⁹

Im LArchG vom Juni 2018 gibt es eine Formulierung, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§7 (3) Die öffentlichen Archive wirken an der Erforschung und Vermittlung der von ihnen aufbewahrten archivalischen Quellen mit. In diesem Sinne wird das Landesarchiv als Stätte landesgeschichtlicher Forschung wirksam. Das Landesarchiv soll Vereine und Organisationen mit historischer oder kultureller Zielsetzung nach Maßgabe seiner Möglichkeiten unterstützen.“¹³⁰

Auf der Website des LATH werden bildungshistorische Angebote präsentiert. Das LAT veröffentlicht diverse Publikationen über das Archivgut.¹³¹ Es gibt ein digitales „Schaukasten“-Format, welches über 22 verschiedene Archivgüter informiert, die sich mit „historischen Ereignissen, Jubiläen und prominenten Zeitgenossen“¹³² beschäftigen.¹³³ Es werden keine archivpädagogischen Angebote auf der Website präsentiert.

3.2.3. Auswertung

Unter den Landesarchiveinrichtungen gibt es zwölf Archive, die bildungshistorische und archivpädagogische Angebote haben. Sie bezeichnen sich häufig selbst als „außerschulischer Lernort“ oder „Lernort Archiv“. Allgemein werden Führungen angeboten, wo es zum Großteil die Möglichkeit gibt, diese an die Interessiertengruppe anzupassen.

¹²⁸ Vgl. Landesarchiv Thüringen, das Landesarchiv, in: Über uns, o.D., <https://landesarchiv.thueringen.de/ueber-uns/das-landesarchiv> (abgerufen am 06.12.2022).

¹²⁹ Vgl. Landesarchiv Thüringen: Hauptstaatsarchiv Weimar, in: Archivstandorte, o.D., <https://landesarchiv.thueringen.de/weimar> (abgerufen am 06.12.2022).

¹³⁰ §7 Absatz 3 Thüringer Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut

¹³¹ Vgl. Landesarchiv Thüringen: Veröffentlichungen, in: Aktuelles, o.D., <https://landesarchiv.thueringen.de/aktuelles/veroeffentlichungen> (abgerufen am 06.12.2022).

¹³² Landesarchiv Thüringen: Schaukasten, in: Aktuelles, o.D., <https://landesarchiv.thueringen.de/aktuelles/schaukasten> (abgerufen am 06.12.2022).

¹³³ Vgl. Landesarchiv Thüringen: Schaukasten.

Die Archive sind mit ihren Angeboten untereinander nicht vergleichbar. Es gibt einige Angebote, die aufgrund ihrer Besonderheit hervorgehoben werden können und anderen Archiven als Vorbild dienen können.

- Das LABW hat mit an der Veröffentlichung des landeskundlichen Informationssystems LEO-BW gearbeitet, bei dem sich eigenständig über die Geschichte informiert werden kann. Es lässt sich als Material für den Unterricht und Quelle für Arbeiten nutzen.
- Die GDABY auf ihrer Website eine Übersicht für die Vorbereitung auf den eigenen Archivbesuch und zur allgemeinen Information, zur Archivalienkunde.
- Das HELA hat zwei Online-Portale, „DIGADA“ und „DIGAM“, auf denen Material bereitgestellt wird, welches eigenständig für den Unterricht und als Quelle für Arbeiten verwendet werden kann.
- Im LANI sind die archivpädagogischen Angebote auch für Hochschulen einsetzbar.
- Das LANW hat ein*e Archivpädagog*in pro Standort und eine Online-Forscherwerkstatt für Schüler*innen, welche eigenständig genutzt werden kann.
- In der LAVRP gibt es die Möglichkeit, die archivpädagogischen Angebote für alle Bildungseinrichtungen anzupassen, sowie einen, für den Unterricht konzeptionierten, ausleih- und erwerbbaeren Archivkoffer mit Materialien. Und den, eigenständig verwendbaren, virtuellen Lesesaal „APERTUS“.
- Das StASN präsentiert in Online-Ausstellungen Digitalisate aus dem Archiv.
- Im LASH gibt es Seminarreihen, einmal für die Vorbereitung auf den eigenen Archivbesuch und zur allgemeinen Information, und einmal über die Familienkunde.

Zwei Archive bieten Unterrichtsmaterial auf ihren Websites an, welches für inzwischen ausgelaufene Programme erarbeitet wurde.

Von den zwölf Landesarchiven mit Angeboten gibt es acht, die über ihre Website den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten bewerben und ihre Unterstützung anbieten. Das HELA und das LANW bieten eine Weiterqualifizierung für Lehrer*innen, für die Arbeit mit dem Archiv, an. Am

LASA wird in Kooperation mit dem Lehrerbildungsinstitut an der Erstellung des Unterrichtsmaterials gearbeitet.

Von den 12 Landesarchiven mit Angeboten, haben drei keine Formulierung im LArchG, welche auf eine Möglichkeit für ein bildungshistorisches Angebot hinweist. Bei den vier Landesarchiven ohne archivpädagogisches Angebot, haben alle eine Formulierung im LArchG, welche eine Möglichkeit für ein bildungshistorisches Angebot eröffnet. Dieses ist in allen minimal vorhanden, meistens in der Form von Publikationen. Zwei dieser Archive, das BLHA und LAMV, informieren über die Landesheraldik.

In der Abbildung 3 werden die Ergebnisse der Untersuchung der Angebote in den Landesarchiven visualisiert. Die Auswertung teilt die Bundesländer, wie in den Kapiteln 3.2.1. und 3.2.2. in „mit“ und „ohne“ archivpädagogische Angebote ein.

Abb. 4: Auswertung Landesarchive. Unterscheidung in mit und ohne Angebote
 Bildnachweis: Karte von David Liuzzo, DeStatis (CC BY-SA 2.0) in: Wikipedia Commons, 2006, bearbeitet durch Elena Langner CC BY SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_Bundesrepublik_Deutschland.svg (abgerufen am 09.01.2023).

Keines der Archive hat ein PDA-Informationsangebot, wie Privatpersonen die eigenen Unterlagen archivieren können. Auch weist keines auf die Website meindigitalesarchiv.de hin. Im LArchG des LAB gibt es in §3 (2) die Formulierung, dass das Archiv natürliche Personen bei der Archivierung des eigenen Archivguts unterstützen kann – was ein PDA-Angebot eröffnen könnte.

3.3. Zwei Bundesländer im Vergleich

Die zwei Bundesländer im Vergleich sind Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Diese wurden ausgewählt, da die Größe ihrer Archivlandschaft sowie ihre Fläche¹³⁴ und Bevölkerungsdichte¹³⁵ vergleichbar sind. Beide gehören zu den neuen Bundesländern und sind, so wie sie heute sind, erst nach 1990 gebildet worden.

Für den Vergleich der Archivlandschaften wurde jeweils das Archiv der Landeshauptstadt, das eines Landkreises, einer Stadt sowie ein Universitätsarchiv ausgewählt. Diese Auswahl erfolgte per Zufall, entscheidend war aber, dass das Archiv einen Internetauftritt hat. Die Interessensgruppen dieser Archive sind, neben den abgebenden Stellen in Verwaltung, die breite Öffentlichkeit – insbesondere aber Familienforscher*innen und Historiker*innen. Bei den Universitätsarchiven ist die Zielgruppe der Hochschulangehörigen, insbesondere die der Studierenden, im Vordergrund.

Die Beschreibung der Archive startet für den Vergleich mit der Einordnung in der Verwaltung. Danach folgt, falls vorhanden, ein Ausschnitt aus der Archivsatzung oder -ordnung, und die historischen Bildungs- sowie archivpädagogischen Angebote, über die sich Interessierte auf der Website des Archives selbst informieren können.

¹³⁴ Brandenburg: 29.654 km², Mecklenburg-Vorpommern: 23.295 km², Stand: 2018, Wikipedia: Liste der deutschen Bundesländer nach Fläche, 2022, https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Deutschen_Bundesl%C3%A4nder_nach_Fl%C3%A4che (abgerufen am 20.01.2023).

¹³⁵ Brandenburg: 84 Einwohner je km², Mecklenburg-Vorpommern: 69 Einwohner je km², Stand: 2017, Wikipedia: Liste der deutschen Bundesländer nach Bevölkerungsdichte, 2022, https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_deutschen_Bundesl%C3%A4nder_nach_Bev%C3%B6lkerungsdichte (abgerufen am 20.01.2023).

3.3.1. Brandenburg

Brandenburg gehört zu den neuen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Wiedervereinigung gründete sich Brandenburg 1990 neu.¹³⁶ Nach der Gebietsreform in 1993 sind 14 Landkreise und vier kreisfreie Städte entstanden.¹³⁷

In Brandenburg gibt es nach der Auflistung des BLHA 89 Archive. Alle 14 Landkreise haben ein eigenes Kreisarchiv; auch die kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus, Potsdam und Frankfurt (Oder) haben jeweils ein Stadtarchiv.¹³⁸

A. Stadtarchiv Potsdam

Das Landeshauptstadtarchiv ist dem Geschäftsbereich der zentralen Verwaltung der Stadt Potsdam zugeordnet, zusammen mit der Verwaltungsbibliothek.

In der Nutzungssatzung vom Mai 1997 gibt es zwei Absätze, die die Möglichkeit eines Angebots für eine historische Bildungsarbeit eröffnen: „§1 (1) [...] Das Archiv fördert und unterstützt die Erforschung und Kenntnis der Stadtgeschichte. [und] §3 c) Archivgut kann insbesondere [...] für Zwecke von Bildung und Unterricht (pädagogische Benutzung) [...] genutzt werden.“¹³⁹

Die bildungshistorischen Angebote, die auf der Website beworben werden, sind Führungen, Vorträge, Projekte und Veranstaltungen.¹⁴⁰ Eine Übersicht oder Beispiele werden nicht präsentiert.

¹³⁶ Vgl. Wikipedia: Bundesland Brandenburg, 06.12.2022, [https://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburg#Bundesrepublik_Deutschland_\(seit_1990\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburg#Bundesrepublik_Deutschland_(seit_1990)) (abgerufen am 12.12.2022).

¹³⁷ Vgl. Wikipedia: Verwaltungsgliederung Deutschlands, 11.09.2022, https://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsgliederung_Deutschlands (abgerufen am 12.12.2022).

¹³⁸ Vgl. Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv: Archive in Brandenburg (Alphabetisch), o.D., <https://blha.brandenburg.de/index.php/service/brandenburgisches-archivportal/archive-in-brandenburg-alphabetisch/> (abgerufen am 12.12.2022).

¹³⁹ Stadt Potsdam: Archivsatzung, 2022, <https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/Archivsatzung%201997.pdf> (abgerufen am 12.12.2022).

¹⁴⁰ Vgl. Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam: Stadtarchiv, 2022, <https://vv.potsdam.de/vv/oe/17301010000035255.php#tab-infos> (abgerufen am 12.12.2022).

B. Landkreisarchiv Barnim

Das Landkreisarchiv ist der Verwaltung Barnims im Dezernat für Öffentliche Ordnung, darin in „Bildung und Finanzen“, und dort wiederum dem „Liegenschaften und Schulverwaltungsamt“ zugeordnet.¹⁴¹ In der Nutzungssatzung vom August 2004 gibt es einen Absatz, der die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§3 (2) Das Kreisarchiv wirkt an der Auswertung des von ihm verwahrten Archivgutes sowie an der Erforschung und Vermittlung sowohl der brandenburgischen Geschichte als auch der Regional- und Ortsgeschichte mit und leistet dazu eigene Beiträge.“¹⁴²

Die bildungshistorischen Angebote, die auf der Website beworben sind, sind Archivführungen und die Unterstützung von historischen Vereinen, Gruppen und Initiativen „[...] bei der Gestaltung kleinerer Ausstellungen und Publikationen sowie der Organisation gemeinsamer Veranstaltungen und Projekte.“¹⁴³

Dazu kommen die archivpädagogischen Angebote, dass Führungen auf den Unterricht angepasst organisiert werden können. Auch können gemeinsam mit Schulen für „Unterrichtseinheiten, vorrangig im Fach Geschichte, [...] Forschungsprojekte zur Regionalgeschichte initiiert und Quellenmappen zu historischen Themen erstellt werden.“¹⁴⁴

C. Städtische Sammlung Cottbus

Die Städtische Sammlung Cottbus ist eine gemeinsame Einrichtung vom Stadtarchiv und dem Stadtmuseum.¹⁴⁵ In der Satzung vom Dezember 2015 gibt es einen Absatz, der die Möglichkeit eines Angebots für die historische

¹⁴¹ Landkreis Barnim: Struktur der Kreisverwaltung, 23.12.2022, <https://www.barnim.de/verwaltung-politik/organisatorische-gliederung> (abgerufen am 03.01.2023).

¹⁴² Landkreis Barnim: Archivsatzung des Landkreises Barnim, 2004, https://www.barnim.de/fileadmin/barnim_upload/Bereich_Landrat/Kreisrecht/1_Allgemeine_Verwaltung/10-10_.pdf (abgerufen am 12.12.2022).

¹⁴³ Landkreises Barnim: Historische Bildungsarbeit - Unterstützung historischer Vereine, Gruppen und Initiativen, 2022, <https://www.barnim.de/verwaltung-politik/aemter-leistungen/dienstleistung/historische-bildungsarbeit-unterstuetzung-historischer-vereine-gruppen-und-initiativen> (abgerufen am 12.12.2022).

¹⁴⁴ Landkreis Barnim: Historische Bildungsarbeit – Archivpädagogik, 2022, <https://www.barnim.de/verwaltung-politik/aemter-leistungen/dienstleistung/historische-bildungsarbeit-zusammenarbeit-mit-schulen/-archivpaedagogik> (abgerufen am 12.12.2022).

¹⁴⁵ Städtische Sammlung Cottbus: Startseite, o.D., <https://www.stadtmuseum-cottbus.de/index.php> (abgerufen am 12.12.2022).

Bildungsarbeit eröffnet: „§3 (3) Das Stadtarchiv wirkt an der Auswertung des von ihm verwahrten Archivgutes sowie an der Erforschung und Vermittlung der Regional- und Ortsgeschichte mit.“¹⁴⁶

Ein bildungshistorisches Angebot ist die mobile Ausstellung über den „Kapp-Putsch in Cottbus und Umgebung“, welche zusammen mit Begleitmaterial ausgeliehen werden kann.¹⁴⁷ Dazu ist auf Anfrage möglich, ein individuelles Angebot zusammenzustellen; „Dauer, Inhalt und Format sind dabei abhängig von Ihren Vorstellungen, Wünschen und natürlich auch der jeweiligen Gruppe.“¹⁴⁸

Dazu kommt ein archivpädagogisches Angebot: mithilfe von praktischen Projekten¹⁴⁹ können Schulklassen einen Einblick in die Arbeit des Archives erhalten.¹⁵⁰

D. Archiv der Universität Potsdam

Das Archiv ist der Universitätsverwaltung der Bibliothek untergeordnet. In der Ordnung für das Archiv vom April 1999 gibt es zwei Absätze, welche die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnen: „§4 (4) Das Universitätsarchiv unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit der Universität im Rahmen seiner Möglichkeiten. Es wirkt mit an der Aufarbeitung und Vermittlung der Geschichte der Universität. [...] (5) Das Universitätsarchiv kann Schriften zur Geschichte der Universität herausgeben und Ausstellungen durchführen.“¹⁵¹

Die Aufgaben des Archives, die auf der Website präsentiert und als bildungshistorische Angebote ausgelegt werden können, sind die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeitsarbeit der Universität und die

¹⁴⁶ Stadt Cottbus: Satzung des Stadtarchivs der Stadt Cottbus, 2015, https://www.cottbus.de/files/storage/file/7e278c9d-434d-4d20-941c-3b1bd8bb5096/III-006-15_StVV_Text_Satzung_Stadtarchiv_Endfassung.pdf (abgerufen am 12.12.2022).

¹⁴⁷ Städtische Sammlung Cottbus: Mobile Ausstellungen, o.D., <https://www.stadtmuseum-cottbus.de/mobile-ausstellungen.html> (abgerufen am 12.12.2022).

¹⁴⁸ Städtische Sammlung Cottbus: Museumsangebote, o.D., <https://www.stadtmuseum-cottbus.de/museum-angebote.html> (abgerufen am 12.12.2022).

¹⁴⁹ Städtische Sammlung Cottbus: Angebote für Schulklassen, o.D., <https://www.stadtmuseum-cottbus.de/angebote-fuer-schulklassen.html> (abgerufen am 12.12.2022).

¹⁵⁰ Städtische Sammlung Cottbus: Stadtarchiv, o.D., <https://www.stadtmuseum-cottbus.de/stadtarchiv-139.html> (abgerufen am 12.12.2022).

¹⁵¹ Portal Digitales Brandenburg: Benutzungsordnung für das Archiv der Universität Potsdam, in: Amtliche Bekanntmachungen, Bd. 3, Herausgeber: Präsident der Universität Potsdam, 1999, <https://digital.ub.uni-potsdam.de/periodical/pageview/256555> (abgerufen am 12.12.2022).

Mitwirkung „an der Aufarbeitung und Vermittlung der Geschichte der Universität.“¹⁵² Eine Übersicht oder Beispiele werden nicht präsentiert.

3.3.2. Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern gehört zu den neuen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 gründete sich Mecklenburg-Vorpommern neu. Es gibt sechs Landkreise und zwei kreisfreie Städte.¹⁵³

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es, nach einer Übersicht der Archivlandschaft des VdA, 59 Archive. Alle Landkreise haben ein eigenes Kreisarchiv; auch die kreisfreien Städte Schwerin und Rostock haben jeweils ein Stadtarchiv.¹⁵⁴

A. Stadtarchiv Schwerin

Das Landeshauptstadtarchiv Schwerin ist in der Stadtverwaltung unter „Kunst & Kultur“ und dann der „Literatur, Bibliotheken & Archive“ zugeordnet.¹⁵⁵ In der Satzung vom März 1996 gibt es einen Absatz, der die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§2 1. Das Stadtarchiv hat zur Aufgabe [...] Überlieferung der Landeshauptstadt Schwerin [...] und Archivgut [...] zu veröffentlichen oder sonst nutzbar zu machen und zur Wahrung der Rechte der Stadt Schwerin beizutragen. 2. Die Erforschung, Aufarbeitung und Fortschreibung der Stadtgeschichte wird durch das Stadtarchiv gefördert und die Öffentlichkeit in geeigneter Form über die Stadtgeschichte unterrichtet.“¹⁵⁶

¹⁵² Universitätsbibliothek Potsdam: Universitätsarchiv, o.D., <https://www.ub.uni-potsdam.de/de/ueberuns/universitaetsarchiv> (abgerufen am 12.12.2022).

¹⁵³ Vgl. Werz, Nikolaus/Uwe Anderson/Wichard Woyke: Land Mecklenburg-Vorpommern, in: Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. 8., aktual. Aufl. Heidelberg: Springer VS 2021, <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/202057/land-mecklenburg-vorpommern/> (abgerufen am 13.12.2022).

¹⁵⁴ Vgl. VdA: Virtuelle Archivlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns, 2022, <https://archivlandschaft.vda.lvmecklenburg-vorpommern.archiv.net/category/landesarchive> (abgerufen am 13.12.2022).

¹⁵⁵ Vgl. Landeshauptstadt Schwerin: Stadtarchiv, o.D., <https://www.schwerin.de/kultur-tourismus/kunst-kultur/volkshochschule-literatur-bibliotheken-archive-00001/stadtarchiv/> (abgerufen am 13.12.2022).

¹⁵⁶ Landeshauptstadt Schwerin: Bestellformulare und Nutzungsbedingungen, 2009, <https://www.schwerin.de/kultur-tourismus/kunst-kultur/volkshochschule-literatur-bibliotheken-archive-00001/stadtarchiv/bestellformulare-und-nutzungsbedingungen/> (abgerufen am 13.12.2022).

Das bildungshistorische Angebot, welches auf der Website beworben wird, ist die aufbereitete Stadtchronik in der Form von Videos.¹⁵⁷ Es werden keine archivpädagogischen Angebote auf der Website präsentiert.

B. Kreisarchiv Vorpommern-Greifswald

Das Kreisarchiv ist dem Bürgerservice von Vorpommern-Greifswald zugeordnet.¹⁵⁸ Auf der Website des Landkreises, wo das Archiv eine Unterseite hat, ist keine Satzung oder Ordnung des Archives hinterlegt.

Die Aufgaben des Archives, die auf der Website präsentiert und als bildungshistorische Angebote ausgelegt werden können, ist die Übernahme der archivwürdigen Unterlagen des Landkreises, die u.a. „zur Erforschung der Landes-, Regional- und Lokalgeschichte“¹⁵⁹ dienen. Es gibt dazu eine Archivbibliothek mit historischer und regionalgeschichtlicher Literatur, die den Nutzer*innen zur Verfügung steht. Es werden keine archivpädagogischen Angebote auf der Website präsentiert.¹⁶⁰

C. Stadtarchiv Grabow

Das Archiv ist direkt der Stadtverwaltung Grabow untergeordnet.¹⁶¹ In der Ordnung vom August 2016 gibt es einen Absatz, der die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§1 (4) Ein berechtigtes Interesse ist insbesondere gegeben, wenn die Benutzung zu [...] unterrichtlichen oder Bildungszwecken [...] beantragt wird.“¹⁶²

Die bildungshistorischen Angebote, die im Stadtarchiv angeboten werden, sind Ausstellungen und Führungen, bei denen die „Erstellung eines persönlichen Briefes oder Schriftstückes mit Petschaft und Siegellack [...] im

¹⁵⁷ Vgl. Landeshauptstadt Schwerin: Stadtchronik, 2022, <https://www.schwerin.de/kultur-tourismus/kunst-kultur/volkshochschule-literatur-bibliotheken-archiv-00001/stadtarchiv/stadtchronik-stadtgeschichtliche-sammlungen/> (abgerufen am 13.12.2022).

¹⁵⁸ Vgl. Landkreis Vorpommern-Greifswald: Das Archiv des Landkreises Vorpommern-Greifswald, 2018, <https://www.kreis-vg.de/B%C3%BCrgerservice/Kreisarchiv/> (abgerufen am 13.12.2022).

¹⁵⁹ Landkreis Vorpommern-Greifswald: Das Archiv des Landkreises Vorpommern-Greifswald, 2018.

¹⁶⁰ Vgl. ebd.

¹⁶¹ Vgl. Amt Grabow: Stadtarchiv, 2021, <https://www.grabow.de/stadt-grabow/stadtarchiv/> (abgerufen am 13.12.2022).

¹⁶² Amt Grabow: Archivordnung der Stadt Grabow, 2016, <https://www.grabow.de/wp-content/uploads/2021/03/Archivordnung-der-Stadt-Grabow.pdf> (abgerufen am 13.12.2022).

Anschluss immer möglich¹⁶³ ist. Auch wirkt das Archiv an der Vermittlung der Stadtgeschichte mit.

D. Archiv der Universität Rostock

Das Archiv ist der Universitätsverwaltung der Bibliothek untergeordnet.¹⁶⁴ In der Benutzungsordnung vom April 1998 gibt es einen Absatz, der die Möglichkeit eines Angebots für die historische Bildungsarbeit eröffnet: „§1 Das Universitätsarchiv Rostock dient als öffentliches Archiv der Forschung, der Lehre und dem Studium an der Universität sowie sonstiger wissenschaftlicher Arbeit und sachlicher Information. Es macht das Archivgut der Universität allgemein benutzbar.“¹⁶⁵

Ein bildungshistorisches Angebot ist die Ausstellung „ArchiFakte“.¹⁶⁶ Dafür werden Gegenstände „aus Beständen und Nachlässen und den dazugehörigen Geschichten“¹⁶⁷ präsentiert. Dazu kommt ein archivpädagogisches Angebot: zusammen mit der Bibliothek und der Wossidlo-Forschungsstelle für Europäische Ethnologie bietet das Archiv seit dem Wintersemester 2013/2014 eine zweisemestrige Ringvorlesung an. In dieser wird über und mit Kultureinrichtungen und -projekte, sowie deren Aufgaben „in der Bewahrung und Aufarbeitung von Erinnerung und Erinnerungskultur“¹⁶⁸ informiert.¹⁶⁹

¹⁶³ Amt Grabow: Projekte & Angebote, in: Stadtarchiv, 2021, <https://www.grabow.de/stadt-grabow/stadtarchiv/> (abgerufen am 13.12.2022).

¹⁶⁴ Vgl. Universitätsbibliothek Rostock: Das Universitätsarchiv, 2022, <https://www.ub.uni-rostock.de/standorte-einrichtungen/universitaetsarchivkustodie/das-universitaetsarchiv/> (abgerufen am 13.12.2022).

¹⁶⁵ Universitätsbibliothek Rostock: Benutzungsordnung, 1998, <https://www.ub.uni-rostock.de/standorte-einrichtungen/universitaetsarchivkustodie/benutzung-universitaetsarchiv/benutzungsordnung/> (abgerufen am 13.12.2022).

¹⁶⁶ Vgl. Universitätsbibliothek Rostock: Veranstaltungen, 2022, <https://www.ub.uni-rostock.de/standorte-einrichtungen/universitaetsarchivkustodie/veranstaltungen/> (abgerufen am 13.12.2022).

¹⁶⁷ Universitätsbibliothek Rostock: Neue Ausstellung in der Schatzkammer, 2022, <https://www.ub.uni-rostock.de/standorte-einrichtungen/universitaetsarchivkustodie/das-universitaetsarchiv/meldungen-archiv/detailansicht/neue-ausstellung-in-der-schatzkammer-der-universitaet-rostock/> (abgerufen am 13.12.2022).

¹⁶⁸ Universitätsbibliothek Rostock: Ringvorlesung, 2022, <https://www.ub.uni-rostock.de/lernen-arbeiten/schulungen-tutorials/ringvorlesung/> (abgerufen am 13.12.2022).

¹⁶⁹ Vgl. ebd.

3.3.3. Auswertung

In den untersuchten, brandenburgischen Archiven gibt es drei, die ein historisches Bildungsangebot haben; zwei davon mit archivpädagogischen Angeboten. Im Universitätsarchiv ist ein Angebot nach der Ordnung und den auf der Website beschriebenen Aufgaben auslegbar, es werden aber keine präsentiert.

In Abbildung 4 werden diese Ergebnisse auf einer Karte visualisiert. Die vier Archive werden durch verschiedene Symbole dargestellt. In den gelben und grünen Kreisen kann das Vorhandensein eines Angebots erkannt werden.

Abb. 6: Auswertung Brandenburgische Archivlandschaft

Bildnachweis: Karte von TUBS, CC BY-SA 3.0, in: Wikipedia Commons, 2012, bearbeitet durch Elena Langner CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandenburg,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg (abgerufen am 09.01.2023).

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch drei Archive, die ein historisches Bildungsangebot haben; eines davon mit archivpädagogischen Angeboten. Im Kreisarchiv ist ein Angebot nach den auf der Website beschriebenen Aufgaben auslegbar, es werden aber keine auf der Website präsentiert.

In Abbildung 5 werden diese Ergebnisse auf einer Karte visualisiert. Die vier Archive werden durch verschiedene Symbole dargestellt. In den gelben und grünen Kreisen kann das Vorhandensein eines Angebots erkannt werden.

Abb. 8: Auswertung Mecklenburg-Vorpommernschen Archivlandschaft

Bildnachweis: Karte von TUBS, in: Wikipedia Commons, 2014, bearbeitet durch Elena Langner CC BY-ND 4.0, https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mecklenburg-Vorpommern_Map_Districts_Border_Mecklenburg_Western_Pomerania_-_Landkreise_Grenzen_Karte_MV_MeckPomm.svg (abgerufen am 09.01.2023).

Die Archivlandschaften der zwei Bundesländer sind sich, in den vier untersuchten Archiven, sehr ähnlich. In einigen der Archive werden Führungen angeboten, wo es zum Teil die Möglichkeit gibt, diese an die Interessierten anzupassen. Die Angebote der Universitätsarchive sind nicht vergleichbar, während in Cottbus eine Ringvorlesung organisiert wird, ist in Potsdam kein Angebot erkennbar.

Interessant ist die Zuordnung des Landkreisarchivs Barnim; mit seinen Dienstleistungen ist es auf der Website und in der Verwaltung dem „Thema Schule“ zugeordnet.¹⁷⁰ Vielleicht weil der „Lernort Archiv“, eine Kooperation mit Schulen, die logischste Verknüpfung war. Das Kreisarchiv Vorpommern-Greifswald ist, wahrscheinlich aufgrund des Service für Nutzer*innen, dem Bürgerservice zugeordnet.

¹⁷⁰ Landkreis Barnim: Schule, 2022, <https://www.barnim.de/verwaltung-politik/aemter-leistungen/dienstleistungen/schule> (abgerufen am 05.01.2023).

Es gibt Angebote, die aufgrund ihrer Besonderheit hervorgehoben werden können und deswegen anderen Archiven als Vorbild dienen können.

- Im Stadtarchiv Grabow können Interessierte, im Rahmen einer Führung, ein eigenes Schriftstück mit Siegel gestalten.
- Das Universitätsarchiv Rostock organisiert in Kooperation mit zwei weiteren Einrichtungen, seit fast einem Jahrzehnt, eine Ringvorlesung zu verschiedenen Kultureinrichtungen, -projekten.
- In der Städtischen Sammlung Cottbus gibt es eine mobile, ausleihbare Ausstellung, die über ein Stück Geschichte Cottbus informiert.

Keines der Archive hat ein Informationsangebot, wie die eigenen Unterlagen archiviert werden können. Auch weist Keines auf die Website meindigitalesarchiv.de hin, um Interessierten zu ermöglichen, ihre eigene Datensammlung archivieren zu können.

4. PDA in Archiven

Im dritten Teil wird die Relevanz des persönlichen kulturellen Erbes für die Einzelperson, die Gesellschaft und die Gedächtnisinstitutionen beschrieben. Und zum Schluss werden die Möglichkeiten präsentiert, wie Archive ein Angebot für PDA entwickeln könnten.

4.1. Relevanz

Die Relevanz eines Angebots des PDA in Archiven entsteht aus der Wichtigkeit des kulturellen Erbes für Gedächtnisinstitutionen. Durch PDA kann ein **persönliches kulturelles Erbe** entstehen. Dieser Begriff teilt sich in persönlich und kulturelles Erbe auf.

Persönlich, da die Unterlagen und Gut von einer Person für deren Familie und Umfeld von Wert und Relevanz sind und bleiben sollen. Der Umfang der digitalen Daten, die sich pro Person ansammeln, wächst auf verschiedenen Endgeräten bei nur einer Person in eine unüberblickbare Sammlung.¹⁷¹ Diese Sammlungen sind „[...] ein Teil der kulturellen Überlieferung und des kulturellen Gedächtnisses unserer heutigen Gesellschaft, unverzichtbar und sollten so gut wie möglich gegen Verlust geschützt werden.“¹⁷²

Das kulturelle Erbe ist „[...] Kunst und Kultur, die für das kulturelle Selbstverständnis und gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen in Deutschland einen hohen Wert besitzen.“¹⁷³ Das können immaterielle wie materielle Güter sein.¹⁷⁴ Solches wird in Gedächtnisinstitutionen aufbewahrt und verwertet.

Ergänzend kann es dazu kommen, dass Gedächtnisinstitutionen ihre Bestände ergänzen wollen und in der Gesellschaft, bei den Privatpersonen, nach dem persönlichen kulturellen Erbe fragen. Ein Beispiel dafür ist das Gemeindearchiv Brieselang aus dem Landkreis Havelland in Brandenburg. Auf einer Unterseite der Gemeinde Brieselang wird berichtet, dass Einwohner*innen einen „Beitrag zur Vervollständigung der Bestände leisten

¹⁷¹ Vgl. Mühling, 2017.

¹⁷² ebd., S. 2.

¹⁷³ Kultur Stiftung der Länder: Kulturelles Erbe, in: Themen, 2022, <https://www.kulturstiftung.de/kulturelles-erbe/> (abgerufen am 12.01.2023).

¹⁷⁴ Technische Universität Dresden: Kulturelles Erbe, in: Forschung, <https://tu-dresden.de/gsw/phil/irget/unesco-portal/forschung/forschungsfelder/kulturelles-erbe> (abgerufen am 12.01.2023).

[können], indem Sie Unterlagen die sich auf die Gemeinde Brieselang [...] beziehen dem Gemeindearchiv anbieten. [...] Denn] Diese Dokumente sind eine wertvolle Ergänzung zur amtlichen Überlieferung und ermöglichen einen Einblick in die tatsächlichen Lebensumstände der Menschen. Ohne die ergänzenden Unterlagen von Privatpersonen oder Vereinen wäre das Bild der Gemeinde unvollständig.“¹⁷⁵

Die Gedächtnisinstitutionen haben Verbände, mit der Zielgruppe der Wissenschaftler*innen, welche sich mit der dauerhaften digitalen Veröffentlichung von Dokumenten beschäftigen.

Ein deutsches Beispiel dafür ist **NFDI4Culture**. Dieses ist ein Konsortium für Forschungsdaten zu immateriellem und materiellem kulturellen Erbe.¹⁷⁶ Es ist ein Projekt, das über den Nationalen Forschungsdateninfrastruktur-Verein (NFDI) von Bund und Ländern gefördert wird.¹⁷⁷ In den sechs Aufgabenbereichen von NFDI4Culture, welche sich an dem Forschungsdatenlebenszyklus orientieren, wird sich auch mit Standards und der Langzeitarchivierung beschäftigt.¹⁷⁸ Für letzteres gibt es im Zusammenhang mit dem Publizieren einen Überblick mit Speicherorten, u.a. das Repositoriums-Angebot **SLUBArchiv.digital**. Dieses veröffentlicht Handreichungen über „Technische Standards für die Ablieferung von digitalen Dokumenten“¹⁷⁹, die in ihrem Repository abgelegt werden sollen. Handreichungen wie „Publikationen und Pflichtexemplare“¹⁸⁰ und „LZA Dateiformate“¹⁸¹ werden, bei Bedarf, zweimal im Jahr überarbeitet.

Als weiteres Beispiel soll die schweizer **Koordinierungsstelle KOST** erwähnt werden. Diese unterstützt ihre Trägerarchive, indem sie „Grundlagen bereitstellen, die Standardisierung vorantreiben, Projekte begleiten, und in der Zusammenarbeit mit den Trägerarchiven das Wissen vermitteln.“¹⁸² Auf

¹⁷⁵ Gemeinde Brieselang: Gemeindearchiv, 2022, <https://www.gemeindebrieselang.de/Gemeindeleben/Archiv.htm/> (abgerufen am 05.12.2022).

¹⁷⁶ nFDI4Culture: Aufgabenbereiche, o.D., <https://nfdi4culture.de/de/aufgaben/aufgabenbereiche.html> (abgerufen am 12.01.2023).

¹⁷⁷ nfdi: Konsortien, o.D., <https://www.nfdi.de/konsortien/> (abgerufen am 12.01.2023).

¹⁷⁸ nFDI4Culture: Aufgabenbereiche, o.D.

¹⁷⁹ Vgl. SLUB: Technische Standards für die Ablieferung von digitalen Dokumenten, in: Forschen, 2022, <https://slubarchiv.slub-dresden.de/technische-standards-fuer-die-ablieferung-von-digitalen-dokumenten> (abgerufen am 06.01.2023).

¹⁸⁰ SLUB: Handreichung Publikationen und Pflichtexemplare V1.1.1, 28.03.2022, <https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/> (abgerufen am 06.01.2023).

¹⁸¹ SLUB: Langzeitarchivfähige Dateiformate V2.0, 01.20.2021, https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/SLUBArchiv_langzeitarchivfaehige_Dateiformate_v2.0.pdf (abgerufen am 06.01.2023)

¹⁸² KOST: Startseite, o.D., <https://kost-ceco.ch/cms/willkommen.html> (abgerufen am 12.01.2023).

ihrer Website gibt es einen öffentlichen Katalog, der 52 verbreitete Dateiformate und ihre Eignung, mit Vor- und Nachteilen, für die digitale Archivierung beschreibt.¹⁸³

Das Vorgenannte ist eine weitere Bestätigung für die vorhandene Kompetenz der Gedächtnisinstitutionen, sich der Vermittlung von PDA anzunehmen. Sie sollten Privatpersonen befähigen, ihre eigenen Unterlagen fachgerecht abzulegen. Diese Angebote können bewirken, dass Privatpersonen ein Interesse entwickeln, und das Praktische sehen, ihre eigenen Unterlagen für sich selbst logisch abzulegen, damit sie lange aufbewahrt und durch ihre eignen Angehörigen und Bekannten wieder aufgerufen werden können. Und falls eine dieser Privatpersonen später die Unterlagen (in einem Nachlass) einem Archiv überlässt o.ä., ist die Übergabe für das Umfeld einfacher, da es schon eine logische Struktur gibt und relevante Informationen ergänzt wurden, bevor die Person selbst dazu nicht mehr in der Lage war.

4.2. Möglichkeiten

Die Möglichkeiten für Archive PDA anzubieten, kann grundlegend auf den vorhandenen Vorschlägen in der ÖA basiert werden: Veranstaltungen, Ausstellungen, Werbemaßnahmen, Vorträge, Medienpräsenz, Publikationen sowie eine Erarbeitung von Angeboten in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Kulturträgern. Aber auch die Angebote in der historischen Bildungsarbeit können als Vorbild dienen, ein allgemeineres Bildungsangebot in Archiven zu schaffen. Grundlage dafür ist aber eine gute ÖA, durch welche das Archiv mit all seinen Angeboten und Recherchemöglichkeiten bekannt gemacht wird.

Bei der Entwicklung von Maßnahmen muss sich die Frage gestellt werden, inwiefern die Befähigung von Privatpersonen, potenzielles Archivgut zu bewerten, ein Risiko darstellt. Es kann dadurch das Phänomen verloren gehen, dass Unterlagen per Zufall die Zeit überstehen. Denn Privatpersonen können mit einer Kompetenzvermittlung der dLZA sich auch bewusst für die Löschung ihrer Unterlagen einsetzen, und Abschnitte aus dem eigenen Leben

¹⁸³ Vgl. KOST: Katalog archivischer Dateiformate, o.D., https://kost-ceco.ch/cms/kad_main_de.html (abgerufen am 12.01.2023).

für immer vollständig vernichten. Auch PDA soll nicht zum Ziel haben, dass Privatpersonen ihre eigenen Unterlagen „archivieren“ und die Bewertung ihres Gutes dem Archiv vorwegnehmen.

Folgende Möglichkeiten lassen sich durch die Beschäftigung mit der Archiv-ÖA und dem PDA formulieren und auf einer Skala von einfach bis aufwändig sortieren, die je nach Ressourcen in Archiven umgesetzt werden könnten.

Einfache Maßnahmen:

- Auf der eigenen Website, bspw. auf einer eigenen Unterseite mit einem Titel und Text, auf eine andere Website (wie meindigitalesarchiv.de) verweisen, die Informationen über PDA bereitstellt. Dabei ist wichtig, dass in den Formulierungen aus der Perspektive der Interessierten gedacht wird.
 - Titel: „Die eigenen Unterlagen archivieren.“ / „Kann ich meine eigenen Unterlagen vom Archiv sortieren lassen?“ / „So können Sie ihre eigenen Unterlagen archivieren.“
 - Text: „Auch Sie zu Hause können Ihre eigenen (digitalen) Unterlagen archivieren. Eine korrekte Ablage ist wichtig, damit Sie, ihre Familie und Ihr Umfeld auch in Zukunft Ihre Datensammlung öffnen, finden und verstehen können. Rechnungen, Briefe, Urkunden, Fotos, Videos, Notizen und Postkarten – alles kann rechtlich oder einfach sentimental relevant sein und bleiben. Hier finden Sie weitere Informationen, um genau das zu tun. Viel Spaß beim Archivieren!“
 - Bei etwas mehr Kapazität und Ressourcen (oder vorgegebenen Aufgaben wie beim LAB) könnte ergänzt werden: „Bei Fragen melden Sie sich gerne beim Archiv“.
- Bei anderen Veranstaltungen (selbst erstellte) Print-Informationen über PDA verteilen, z.B. in der Form von Aufstellern, Plakaten, Flyern etc. In der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen lässt sich der Aufwand der Erstellung und die Kosten aufteilen.
- Ein*e Archivmitarbeiter*in oder Leiter*in kann zudem Interviews mit Medien, besonders der Lokalpresse, über PDA geben. Es könnte dabei

nach persönlichen kulturellen Erbe gefragt werden, welches die Bestände des Archives ergänzt – und über die Relevanz dessen gesprochen werden.

Semi-einfache Maßnahmen:

- Auf der eigenen Website selbst aufbereitete Informationen und Links bereitstellen. Inhalte könnten aus Archivstandards (wie OASIS), den vorhandenen Informationsangebote für Forschungsdatenbanken und Standards über Dateiformate und Speicherorte bestehen.
- Diese Informationen, oder die von anderen Einrichtungen, für die Sozialen Medien aufbereiten. Wichtig dabei ist, dass regelmäßig kontrolliert wird, ob die dort bereitgestellten Informationen noch aktuell sind und ggf. angepasst werden müssen. Für Interessierte lässt sich das selbst einschätzen, wenn ein „zuletzt bearbeitet am TT.MM.JJJJ“ mit dabeisteht.
- In Kooperationen mit anderen (Kultur-) Einrichtungen, (Hoch-) Schulen, Volkshochschulen Veranstaltungen organisieren wie Vorträge, Seminare oder Workshops.

Aufwändige Maßnahmen:

- Eigene Informationen zusammenschreiben und aufbereiten. Je nach Umfang des Ergebnisses könnte es, neben der Online-Veröffentlichung, öffentlichkeitswirksam im eigenen Haus oder in anderen Einrichtungen ausgestellt werden.
- Bspw. kann eine Handreichung entstehen, wie Privatpersonen ihr zukünftiges kulturelles Erbe bewahren können. Mithilfe eines alltäglichen Geschehens, welches einen sentimentalen Wert hat – wie Geburtstage. Ob der eigene, einen in der Familie, von Freund*innen oder bekannten Persönlichkeiten; dabei können die verschiedensten Güter entstehen, die aufbewahrt werden sollen. Und welche die, im Zusammenhang miteinander, am meisten Sinn ergeben und in Zukunft auch noch Wert haben könnten.

- Bspw. bei Fotografien ist es sinnvoll, wenn auf der Rückseite oder in den Metadaten (Eigenschaften) steht, wer fotografiert hat, wann und wo es entstanden ist und wer oder was darauf zu sehen ist.
- Bspw. bei Geschenken und Grußkarten ist es praktisch, wenn notiert wird, von wem was geschenkt wurde, und ob es eine Kontaktmöglichkeit gibt, um einen Dankesbrief, eine Mail oder eine Nachricht schreiben und absenden zu können.
- Bspw. bei Geburtstagsfeiern ist es interessant zu wissen, wer eingeladen war, wie die Einladungen aussahen, wo gefeiert und was gegessen wurde.
- Eigene Veranstaltungen organisieren, wie Informationsveranstaltungen (einen Vortrag oder Input) oder Seminare und Hilfe-Workshops (in denen gemeinsam an etwas gearbeitet wird).
- In Kooperation mit der örtlich-zuständigen Volkshochschule könnte ein Kurs erarbeitet werden, in denen Archivmitarbeitende oder Lehrende aus archivfachlichen Bereichen, auf verschiedenen Ebenen über PDA informieren.
 - Über PDA lernen, auf was beim eigenen PDA zu achten ist.
 - Anwendung von PDA und wie richtiges PDA geht.
 - Über die Relevanz von eigenen Gut, wie die eigenen Unterlagen eingeschätzt werden können, was relevant für mich und meine Familie oder für mein Umfeld ist.
- Mit der Nestor AG PDA auseinandersetzen und eine gemeinsame Handreichung schreiben, was Gedächtnisinstitutionen machen können, um ein PDA-Angebot zu schaffen, welches langfristig bei Privatpersonen ankommt.

5. Fazit

Das PDA wird in der akademischen Auseinandersetzung behandelt, um ein Angebot für Privatpersonen zu entwickeln. Damit sollen diese eine Möglichkeit erhalten, lernen zu können, die eigenen Unterlagen auf lange Zeit wieder aufzufinden und öffnen zu können. Die AG PDA des Kompetenznetzwerk Nestor hat mit dem Ergebnis meindigitalesarchiv.de eine gute Grundlage dafür erstellt.

Allgemein ist die Erarbeitung und Betreuung von Bildungsangeboten in Archiven in der Archivlandschaft angekommen. In einem Großteil der in 3. untersuchten 24 Archive gibt es diverse Angebote, die eine Grundlage für eine Erweiterung mit PDA-Angeboten bieten.

Das PDA lässt sich in Archiven in der Bildungsarbeit, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, einordnen. In 2.3.2. und 3.3.3. werden zusammengefasst 16 Bildungsangebote genannt, von denen sich andere Archive inspirieren lassen können.

In 4.2. werden potenzielle Maßnahmen beschrieben, wie PDA-Angebote aussehen können. Diese sind in drei Stufen eingeteilt und sollen Archiven als Vorlage dienen können. In einer einfachen Maßnahme kann ein Angebot im Rahmen der stattfindenden Öffentlichkeitsarbeit entwickelt werden. In einer semi-einfachen Maßnahme kann im Rahmen einer Kooperation ein neues Informationsangebot geschaffen werden. In einer aufwändigen Maßnahme kann im Rahmen eines archivinternen Projektes ein eigenes Informationsangebot erstellt werden.

Ein Informationsangebot für PDA zu schaffen ist sehr relevant, denn der Alltag wird digitaler und findet auf verschiedenen Endgeräten statt. Wenn Privatpersonen mithilfe von (Informations)-Angeboten befähigt werden, ihre digitalen Sammlungen nach Archivstandards abzulegen, kann das in den letzten Jahrzehnten entstandene und das zukünftige (persönliche) kulturelle Gut gerettet werden. Wenn nicht, kann vieles verloren gehen. Deshalb sollen PDA-Angebote präventiv Privatpersonen motivieren, ein Interesse zu entwickeln, die eigenen Daten archivieren zu wollen und sich selbst darüber zu informieren.

Ein PDA-Angebot sollte durch Archive erarbeitet und veröffentlicht werden, da die Auseinandersetzung mit der dLZA in einem Hauptteil der archivfachlichen Aufgaben stattfindet. Die Kompetenzen, in 2.2. und 3.1. erläutert, sind schon vorhanden; das vorhandene Wissen sowie Grundlagen in Normen, Richtlinien und Handreichungen lassen sich als Leitbild für die persönliche Ablage nutzen. Diese sind aber nicht eins zu eins übertragbar und müssen aufgrund der Komplexität umformuliert und umgearbeitet werden.¹⁸⁴

Auch andere Gedächtnisinstitutionen können Informationen und Angebote verbreiten, um „ein Bewusstsein für diese Problematik zu schaffen.“¹⁸⁵

Ein Vorteil für Archive wäre die erweiterte Zielgruppe, die sie erreichen könnten. Trotz einer breiten Angebotslandschaft finden diese hauptsächlich im historischen Kontext, mit der Vermittlung der Akteninhalte selbst oder mit ausgewerteten Erkenntnissen statt. Dabei werden Geschichts-Interessierte angesprochen. Mit einem PDA-Angebot könnte diese Zielgruppe zu einer allgemeingesellschaftlichen Zielgruppe erweitert werden.

Und damit lässt sich die Forschungsfrage „Warum wird das Personal Digital Archiving nicht in Archiven angeboten?“ beantworten.

Zusammengefasst: die in den untersuchten Archiven präsentierten Angeboten schränken sich auf historische ein, obwohl es weitere Kompetenzen in Archiven gibt, die vermittelt werden könnten. Und der Aufgabenbereich der Öffentlichkeitsarbeit ist weniger, im Gegensatz zu anderen, mit der direkten Auseinandersetzung mit dem Archivgut beschäftigt und kann genau deswegen in den Hintergrund geraten.

Es kann gut sein, dass die in der Arbeit untersuchten Archive doch bildungshistorische oder archivpädagogische Angebote haben, diese nur nicht auf der Website beworben werden.

Es ist wahrscheinlich, dass bei einer persönlichen Nachfrage im Archiv ein Angebot realisiert werden kann. Diese Nachforschung wäre für diese Arbeit eine gute Ergänzung gewesen, war in dem Bearbeitungszeitraum aber nicht möglich. Eine Präsentation der Bildungsangebote auf der Archiv-Website ist

¹⁸⁴ Vgl. Kuhne, 2015, S. 72f.

¹⁸⁵ Mühling, 2017, S.2.

zu empfehlen, damit Interessierte diese finden können, ohne einen eigenen Mehraufwand betreiben zu müssen.

Genauso kann es sein, dass die untersuchten Archive selbst noch nichts über PDA wissen und die Relevanz des Themas erfasst haben. Das Angebot meindigitalesarchiv.de muss an Archive und andere Gedächtnisinstitutionen empfohlen werden, damit es durch sie beworben werden kann.

Schlussendlich sollten Archive sich mindestens der Aufgabe eines einfachen PDA-Angebotes annehmen und Privatpersonen niederschwellig die Möglichkeit geben, sich über das „Archivieren“ der eigenen Unterlagen informieren zu können. Mit Lernmaterial, welches durch Fachpersonen erstellt wurde, kann dies gelingen und das persönliche kulturelle Erbe gerettet werden.

6. Literaturverzeichnis

6.1. Sekundärliteratur

BKK: Handreichung zur Historischen Bildungsarbeit, in: Empfehlungen historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, 2012, https://www.bundeskonferenz-kommunalarchive.de/empfehlungen/dokumente/Handreichung_Historische_Bildungsarbeit.pdf (abgerufen am 22.11.2022), S.31.

Brüggemann, Karola: Öffentlichkeitsarbeit, in: Terminologie der Archivwissenschaft, 2015, <https://www.archivschule.de/uploads/Forschung/ArchivwissenschaftlicheTerminologie/Terminologie.html> (abgerufen am 22.11.2022).

Heydenreich, Eduard: Die Bedeutung der Stadtarchive, ihre Einrichtung und Verwaltung, Vortrag, Erfurt, Deutschland: Verlag der Keyser´sischen Buchhandlung, 1901, S. 48 und 54.

Krenn, Dorit-Maria: „Erlebnisort“ und „Bildungshot“: ÖA in Kommunalarchiven, Würzburg, Deutschland: Verlag Schönigh, 2015, S.577-606.

Kretzschmar, Robert: Archivalien und Archivgut aus quellenkundlicher Sicht, in: Südwestdeutsche Archivalienkunde, 2018.: <https://www.leo-bw.de/themenmodul/sudwestdeutsche-archivalienkunde/querschnittsartikel/archivalien-und-archivgut-aus-quellenkundlicher-sicht> (abgerufen am 21.11.2022).

Kuhne, Christian: PDA - Anforderungen und Lösungsansätze für die private digitale Archivierung persönlicher Unterlagen, Masterarbeit in Informationswissenschaften, 2016, <https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/1321>, (abgerufen am 21.11.2022), S. 9.

Mühling, Annika: Personal Digital Archiving - Mögliche Beiträge deutscher Bibliotheken zur Archivierung privater digitaler Daten vor dem Hintergrund von Erfahrungen in den USA, Bachelorarbeit in Bibliothekswissenschaften, 2017, https://publiscologne.th-koeln.de/frontdoor/deliver/index/docId/994/file/BA_Muehling_Annika.pdf (abgerufen am 21.11.2022), S. 5.

Nestor material 16: Referenzmodell für ein Offenes Archiv-Informationssystem, 2013, <urn:nbn:de:0008-2013082706> (abgerufen am 16.01.2023) S.1.

Patt, Gregor: Archivpädagogik, in: Terminologie der Archivwissenschaft, 2015, https://www.archivschule.de/uploads/Forschung/Archivwissen_schaftlicheTerminologie/Terminologie.html (abgerufen am 22.11.2022).

Tibelius, Simone: Archiv, in: Terminologie der Archivwissenschaft, 2015, <https://www.archivschule.de/uploads/Forschung/ArchivwissenschaftlicheTerminologie/Terminologie.html> (abgerufen am 21.11.2022).

Toppenbeck, Inka: Das Konzept der Informationskompetenz in der Bibliotheks- und Informationswissenschaft, in: Handbuch Informationskompetenz, 2012, doi.org/10.1515/9783110255188.156, S.156-166.

Weisbrod, Dirk: Was ist ein persönliches Archiv? Überlegungen zu einer Positionierung des Phänomens innerhalb des Archivbegriffs, in: Archivar, Nr. 2, 2016, https://www.archive.nrw.de/sites/default/files/media/files/Archivar_2_2016.pdf (abgerufen am 21.11.2022), S. 142.

Wertz, Nikolaus/Uwe Anderson/Wichard Woyke: Land Mecklenburg-Vorpommern, in: Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. 8., aktual. Aufl. Heidelberg: Springer VS 2021, <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/202057/land-mecklenburg-vorpommern/> (abgerufen am 13.12.2022).

Wikipedia: Bundesland Brandenburg, 06.12.2022, [https://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburg#Bundesrepublik_Deutschland_\(seit_1990\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburg#Bundesrepublik_Deutschland_(seit_1990)) (abgerufen am 12.12.2022)."

Wikipedia: Eduard Karl Heinrich Heydenreich, 2021, https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Karl_Heinrich_Heydenreich (abgerufen am 02.01.2023).

Wikipedia: Liste der deutschen Bundesländer nach Bevölkerungsdichte, 2022, https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_deutschen_Bundesländer_nach_Bevölkerungsdichte (abgerufen am 20.01.2023).

Wikipedia: Liste der deutschen Bundesländer nach Fläche, 2022, https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Deutschen_Bundesländer_nach_Fläche (abgerufen am 20.01.2023).

Wikipedia: Verwaltungsgliederung Deutschlands, 11.09.2022, https://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsgliederung_Deutschlands (abgerufen am 12.12.2022).

Zangerl, Lisa Maria/Wolfgang Peters-Kottig/Achim Oßwald: Personal Digital Archiving - Eine neue Aufgabe für Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken, in: BIBLIOTHEK – Forschung und Praxis, Bd. 46, Nr.1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.1515/bfp-2021-0058>, S. 152–161.

6.2. Onlineinformationen

Amt Grabow: Archivordnung der Stadt Grabow, 2016, <https://www.grabow.de/wp-content/uploads/2021/03/Archivordnung-der-Stadt-Grabow.pdf> (abgerufen am 13.12.2022).

Amt Grabow: Projekte & Angebote, 2021, <https://www.grabow.de/stadt-grabow/stadtarchiv/> (abgerufen am 13.12.2022).

Amt Grabow: Stadtarchiv, 2021, <https://www.grabow.de/stadt-grabow/stadtarchiv/> (abgerufen am 13.12.2022).

BKK: Unterausschüsse, o.D., <https://www.bundeskonferenz-kommunalarchive.de/unterausschuesse.html> (abgerufen am 15.12.2022).

Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv: Archive in Brandenburg (Alphabetisch), o.D., <https://blha.brandenburg.de/index.php/service/brandenburgisches-archivportal/archive-in-brandenburg-alphabetisch/> (abgerufen am 12.12.2022).

Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv: Bibliothek, o.D., <https://blha.brandenburg.de/index.php/benutzung/bibliothek/> (abgerufen am 06.12.2022).

Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv: Kommunalheraldik, o.D., <https://blha.brandenburg.de/index.php/service/kommunalheraldik/> (abgerufen am 06.12.2022).

Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv: Organisation, 01.08.2022, <https://blha.brandenburg.de/index.php/das-archiv/organisation/> (abgerufen am 06.12.2022).

Brandenburgisches Landeshauptstadtarchiv: Publikationsreihen, o.D., <https://blha.brandenburg.de/index.php/service/publikationsreihen/> (abgerufen am 06.12.2022).

Bundesarchiv Weimar: Angebote für Lehrer*innen, in: Erleben, 2022, <https://weimar.bundesarchiv.de/WEIMAR/DE/Navigation/Bereiche/Erleben/Didaktische-Angebote/Angebote-Lehrerinnen-Lehrer/angebote-lehrerinnen-lehrer.html> (abgerufen am 22.11.2022).

Bundesarchiv: Archivführungen, in: Entdecken, 2022, <https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Entdecken/Archivfuehrungen/archivfuehrungen.html> (abgerufen am 22.11.2022).

Bundesarchiv: Für Schüler und Lehrer, in: Entdecken, 2022, <https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Entdecken/Fuer-Schueler-Lehrer/fuer-schueler-und-lehrer.html> (abgerufen am 22.11.2022).

Bundesarchiv: Über uns, 2022, <https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/ueber-uns.html> (abgerufen am 22.11.2022).

Gemeinde Brieselang: Gemeindearchiv, 2022,

<https://www.gemeindebrieselang.de/Gemeindeleben/Archiv.htm/>

(abgerufen am 05.12.2022).

Generaldirektion der staatlichen Archive Bayern: Archivalienkunde, in:

Service, 2022, <https://www.gda.bayern.de/service/archivalienkunde/>

(abgerufen am 28.11.2022).

Generaldirektion der staatlichen Archive Bayern: Archive, 2022,

<https://www.gda.bayern.de/archive/> (abgerufen am 28.11.2022).

Generaldirektion der staatlichen Archive Bayern: Archivgebäude, in:

Hauptstaatsarchiv, 2022, <https://www.gda.bayern.de/hauptstaatsarchiv/archivgebaeude/>

(abgerufen am 28.11.2022).

Generaldirektion der staatlichen Archive Bayern: Aufgaben und

Organisation, in: Fachinformationen, 2022, <https://www.gda.bayern.de/fachinformationen/aufgaben-und-organisation/>

(abgerufen am 28.11.2022).

Historisches Forum Bayern: Wettbewerbe, 2022, <https://www.historisches-forum.bayern.de/wettbewerbe/>

(abgerufen am 28.11.2022).

Iordanidis, Martin/Oßwald, Achim: Nestor AG Personal Digital Archiving,

2020, in: Arbeitsgruppen, 2020, [https://www.langzeitarchivierung.de/](https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/Arbeitsgruppen/AG_Personal_Digital_Archiving/ag_persona)

[Webs/nestor/DE/Arbeitsgruppen/AG_Personal_Digital_Archiving/ag_persona](https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/Arbeitsgruppen/AG_Personal_Digital_Archiving/ag_persona)

[I_digital_archiving_node.html](https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/Arbeitsgruppen/AG_Personal_Digital_Archiving/ag_persona) (abgerufen am 22.11.2022)."

Liuzzo, David: Karte Bundesrepublik Deutschland, DeStatis (CC BY-SA 2.0)

in: Wikipedia Commons, 2006, [https://commons.wikimedia.org/wiki/](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_Bundesrepublik_Deutschland.svg)

[File:Karte_Bundesrepublik_Deutschland.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_Bundesrepublik_Deutschland.svg) (abgerufen am 09.01.2023)

TUBS: Karte Brandenburg, CC BY-SA 3.0, in: Wikipedia Commons, 2012,

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandenburg_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg

(abgerufen am 09.01.2023).

TUBS: Karte Mecklenburg-Vorpommern, in: Wikipedia Commons, 2014,

[https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mecklenburg-Vorpommern_Map](https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mecklenburg-Vorpommern_Map_Districts_Border_Mecklenburg_Western_Pomerania_-_Landkreise_Grenzen_Karte_MV_MeckPomm.svg)

[Districts_Border_Mecklenburg_Western_Pomerania_-_Landkreise_Grenzen](https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mecklenburg-Vorpommern_Map_Districts_Border_Mecklenburg_Western_Pomerania_-_Landkreise_Grenzen_Karte_MV_MeckPomm.svg)

[Karte_MV_MeckPomm.svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mecklenburg-Vorpommern_Map_Districts_Border_Mecklenburg_Western_Pomerania_-_Landkreise_Grenzen_Karte_MV_MeckPomm.svg) (abgerufen am 09.01.2023).

KOST: Katalog archivischer Dateiformate, o.D., https://kost-ceco.ch/cms/kad_main_de.html

(abgerufen am 12.01.2023).

KOST: Startseite, o.D., <https://kost-ceco.ch/cms/willkommen.html>

(abgerufen am 12.01.2023).

Kultur Stiftung der Länder: Kulturelles Erbe, in: Themen, 2022,

<https://www.kulturstiftung.de/kulturelles-erbe/> (abgerufen am

12.01.2023).

Kulturressort Bremen: Staatsarchiv, 2022, in: Ämter und Einrichtungen, <https://www.kultur.bremen.de/aemter-einrichtungen/zugeordnete-dienststellen/staatsarchiv-1991> (abgerufen am 29.11.2022).

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern: Geschichte, in: Landesarchiv-Greifswald, o.D., <https://www.kulturwerte-mv.de/Landesarchiv/Landesarchiv-Greifswald/Geschichte/> (abgerufen am 06.12.2022).

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern: Geschichte, in: Landeshauptarchiv-Schwerin, o.D., <https://www.kulturwerte-mv.de/Landesarchiv/Landeshauptarchiv-Schwerin/Geschichte/> (abgerufen am 06.12.2022).

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern: Handreichungen, in: Landesarchiv, o.D., <https://www.kulturwerte-mv.de/Landesarchiv/Service/Handreichungen/> (abgerufen am 06.12.2022).

Landesarchiv Berlin: Archivpädagogik, 2022, <https://landesarchiv-berlin.de/archivpaedagogik> (abgerufen am 28.11.2022).

Landesarchiv Berlin: Aufgaben, 2022, <https://landesarchiv-berlin.de/aufgaben> (abgerufen am 28.11.2022).

Landesarchiv Berlin: Ausstellungen, 2022, <https://landesarchiv-berlin.de/category/ausstellungen> (abgerufen am 28.11.2022).

Landesarchiv BW: Archivpädagogik – Angebote für Schulen, in: Themen, 2022, <https://www.landesarchiv-bw.de/de/themen/archivpaedagogik---angebote-fuer-schulen/45978> (abgerufen am 28.11.2022).

Landesarchiv BW: Ausstellungen, in: Aktuelles, 2022, <https://www.landesarchiv-bw.de/de/aktuelles/ausstellungen> (abgerufen am 28.11.2022).

Landesarchiv BW: Publikationen, in: Landesarchiv, 2022, <https://www.landesarchiv-bw.de/de/landesarchiv/publikationen/46848> (abgerufen am 28.11.2022).

Landesarchiv BW: Über uns, in: Landesarchiv, 2022, <http://www.landesarchiv-bw.de/de/landesarchiv/ueber-uns/46644> (abgerufen am 28.11.2022).

Landesarchiv Hessen: Archivpädagogik, 2022, <https://landesarchiv.hessen.de/archivpaedagogik> (abgerufen am 29.11.2022).

Landesarchiv Hessen: Veranstaltungen, 2022, in: Geschichte erleben, <https://landesarchiv.hessen.de/geschichte-erleben/veranstaltungen> (abgerufen am 29.11.2022).

Landesarchiv NRW: Archivpädagogische Angebote, in: Geschichte erfahren, o.D., <https://www.archive.nrw.de/landesarchiv-nrw/geschichte-erfahren/schule/archivpaedagogische-angebote> (abgerufen am 30.11.2022).

Landesarchiv NRW: Forscherwerkstatt, in: Geschichte erfahren, o.D., <https://www.archive.nrw.de/landesarchiv-nrw/geschichte-erfahren/schule/forscherwerkstatt-nrw> (abgerufen am 30.11.2022).

Landesarchiv NRW: Geschichtswettbewerb, in: Geschichte erfahren, o.D., <https://www.archive.nrw.de/landesarchiv-nrw/geschichte-erfahren/schule/geschichtswettbewerb> (abgerufen am 30.11.2022).

Landesarchiv NRW: Kontakte Archivpädagog*innen, in: Geschichte erfahren, o.D., <https://www.Zarchive.nrw.de/landesarchiv-nrw/geschichte-erfahren/schule/kontakte-archivpaedagoginnen> (abgerufen am 30.11.2022).

Landesarchiv Saarland: Publikationen, 24.02.2020, https://www.saarland.de/landesarchiv/DE/service/publikationen/publikationen_node.html (abgerufen am 06.12.2022).

Landesarchiv Saarland: Veranstaltungen, o.D., https://www.saarland.de/landesarchiv/DE/aktuelles/veranstaltungen-termine/veranstaltungen-termine_node.html (abgerufen am 06.12.2022).

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: Präsentation der Reihe Quellennah, in: Aktuelles, 2022, <https://lha.sachsen-anhalt.de/aktuelles/neuere-meldungen/praesentation-der-print-und-online-reihe-quellennah> (abgerufen am 05.12.2022).

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: Publikationen, 2022, <https://lha.sachsen-anhalt.de/aktuelles/publikationen> (abgerufen am 05.12.2022).

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: Quellennah Übersicht, in: Onlineangebote, 2022, <https://lha.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/uebersicht> (abgerufen am 05.12.2022).

Landesarchiv Thüringen, das Landesarchiv, in: Über uns, o.D., <https://landesarchiv.thueringen.de/ueber-uns/das-landesarchiv> (abgerufen am 06.12.2022).

Landesarchiv Thüringen: Hauptstaatsarchiv Weimar, in: Archivstandorte, o.D., <https://landesarchiv.thueringen.de/weimar> (abgerufen am 06.12.2022).

Landesarchiv Thüringen: Schaukasten, in: Aktuelles, o.D., <https://landesarchiv.thueringen.de/aktuelles/schaukasten> (abgerufen am 06.12.2022).

Landesarchiv Thüringen: Veröffentlichungen, in: Aktuelles, o.D., <https://landesarchiv.thueringen.de/aktuelles/veroeffentlichungen> (abgerufen am 06.12.2022).

Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Angebote und Leistungen, in: Service, o.D., <https://www.landeshauptarchiv.de/service/archivische-bildungsarbeit/angebote-und-leistungen> (abgerufen am 01.12.2022).

Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Archivische Bildungsarbeit, in: Service, o.D., <https://www.landeshauptarchiv.de/service/archivische-bildungsarbeit> (abgerufen am 01.12.2022).

Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Archivkoffer, in: Service, o.D., <https://www.landeshauptarchiv.de/service/archivische-bildungsarbeit/angebote-und-leistungen/archivkoffer-landeshauptarchiv-koblenz> (abgerufen am 01.12.2022).

Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Bestände, 2021, <https://www.landeshauptarchiv.de/bestaende> (abgerufen am 01.12.2022).

Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Publikationen bestellen, in: Service, o.D., <https://www.landeshauptarchiv.de/service/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/publikationen-bestellen> (abgerufen am 01.12.2022).

Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Über uns, in: Landesarchivverwaltung, o.D., <https://www.landeshauptarchiv.de/landesarchivverwaltung> (abgerufen am 01.12.2022).

Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz: Unterrichtsmaterialien, in: Service, o.D., <https://www.landeshauptarchiv.de/service/archivische-bildungsarbeit/serviceseiten-der-archivischen-bildungsarbeit/unterrichtsmaterialien> (abgerufen am 01.12.2022).

Landeshauptstadt Schwerin: Bestellformulare und Nutzungsbedingungen, 2009, <https://www.schwerin.de/kultur-tourismus/kunst-kultur/volkshochschule-literatur-bibliotheken-archive-00001/stadtarchiv/bestellformulare-und-nutzungsbedingungen/> (abgerufen am 13.12.2022).

Landeshauptstadt Schwerin: Stadtarchiv, o.D., <https://www.schwerin.de/kultur-tourismus/kunst-kultur/volkshochschule-literatur-bibliotheken-archive-00001/stadtarchiv/> (abgerufen am 13.12.2022).

Landeshauptstadt Schwerin: Stadtchronik, 2022, <https://www.schwerin.de/kultur-tourismus/kunst-kultur/volkshochschule-literatur-bibliotheken-archive-00001/stadtarchiv/stadtchronik-stadtgeschichtliche-sammlungen/> (abgerufen am 13.12.2022).

Landkreis Barnim: Archivsatzung des Landkreises Barnim, 2004, https://www.barnim.de/fileadmin/barnim_upload/Bereich_Landrat/Kreisrecht/1_Allgemeine_Verwaltung/10-10_.pdf (abgerufen am 12.12.2022).

Landkreis Barnim: Historische Bildungsarbeit - Unterstützung historischer Vereine, Gruppen und Initiativen, 2022, <https://www.barnim.de/verwaltung-politik/aemter-leistungen/dienstleistung/historische-bildungsarbeit-zusammenarbeit-mit-schulen-/archivpaedagogik> (abgerufen am 12.12.2022).

Landkreis Barnim: Historische Bildungsarbeit – Archivpädagogik, 2022, <https://www.barnim.de/verwaltung-politik/aemter-leistungen/dienstleistung/historische-bildungsarbeit-zusammenarbeit-mit-schulen/-archivpaedagogik> (abgerufen am 12.12.2022).

Landkreis Barnim: Schule, 2022, <https://www.barnim.de/verwaltung-politik/aemter-leistungen/dienstleistungen/schule> (abgerufen am 05.01.2023).

Landkreis Barnim: Struktur der Kreisverwaltung, 23.12.2022, <https://www.barnim.de/verwaltung-politik/organisatorische-gliederung> (abgerufen am 03.01.2023).

Landkreis Vorpommern-Greifswald: Das Archiv des Landkreises Vorpommern-Greifswald, 2018, <https://www.kreis-vg.de/B%C3%BCrgerservice/Kreisarchiv/> (abgerufen am 13.12.2022).

Landkreises Barnim: Historische Bildungsarbeit - Unterstützung historischer Vereine, Gruppen und Initiativen, 2022, <https://www.barnim.de/verwaltung-politik/aemter-leistungen/dienstleistung/historische-bildungsarbeit-unterstuetzung-historischer-vereine-gruppen-und-initiativen> (abgerufen am 12.12.2022).

LEO-BW: Über, 2022, <https://www.leo-bw.de/web/guest/ueber> (abgerufen am 28.11.2022).

Link, Roswitha: Praxismodule, in: Archivpädagogen, 2022, <https://www.vda.archiv.net/archivpaedagogen/praxismodule.html> (abgerufen am 15.12.2022).

meindigitalesarchiv: Digitaler Nachlass, in: Info und Tools, 2020, <https://meindigitalesarchiv.de/infos-und-tools/> (abgerufen am 16.01.2023).

meindigitalesarchiv: Home, 2020, <https://meindigitalesarchiv.de> (abgerufen am 22.11.2022).

meindigitalesarchiv: Info und Tools, 2020, <https://meindigitalesarchiv.de/infos-und-tools/> (abgerufen am 16.01.2023).

meindigitalesarchiv: Über diese Website und nestor, 2020, <https://meindigitalesarchiv.de/ueber-nestor/> (abgerufen am 22.11.2022).

Ministerium für Wissenschaft und Kunst: Archive, 2022, in: Kultur erleben, <https://wissenschaft.hessen.de/Kultur-erleben/Archive> (abgerufen am 29.11.2022).

nfdi: Konsortien, o.D., <https://www.nfdi.de/konsortien/> (abgerufen am 12.01.2023).

nFdI4Culture: Aufgabenbereiche, o.D., <https://nfdi4culture.de/de/aufgaben/aufgabenbereiche.html> (abgerufen am 12.01.2023).

Niedersächsische Staatskanzlei: Organisationsplan, 2022, https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/die_staatskanzlei/organisation_splan (abgerufen am 30.11.2022).

Niedersächsisches Landesarchiv: Angebote für Interessierte, in: Service, o.D., https://nla.niedersachsen.de/startseite/service/angebote_fur_interessierte/angebote-fur-interessierte-202785.html (abgerufen am 30.11.2022).

Niedersächsisches Landesarchiv: Angebote für Schulen und Hochschulen, in: Archivpädagogik, o.D., <https://nla.niedersachsen.de/startseite/service/archivpadagogik/angebote-fur-schulen-hochschulen-189065.html> (abgerufen am 30.11.2022).

Niedersächsisches Landesarchiv: Veranstaltungskalender, in: Aktuelles, o.D., <https://nla.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/veranstaltungskalender/veranstaltungskalender-197437.html> (abgerufen am 30.11.2022).

Portal Digitales Brandenburg: Benutzungsordnung für das Archiv der Universität Potsdam, in: Amtliche Bekanntmachungen, Bd. 3, Herausgeber: Präsident der Universität Potsdam, 1999, <https://digital.ub.uni-potsdam.de/periodical/pageview/256555> (abgerufen am 12.12.2022).

Sachsen: Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, o.D., <http://www.smwk.sachsen.de/> (abgerufen am 05.12.2022).

Sachsen-Anhalt: Landesbehörden, 2022, <https://www.sachsen-anhalt.de/lj/politik-und-verwaltung/landesbehoerden/> (abgerufen am 05.12.2022).

Sächsischer Bildungsserver: Archiv als außerschulischer Lernort, 28.06.2012, <https://www3.sachsen.schule/thema-archiv/angebote/> (abgerufen am 05.12.2022).

Schleswig-Holstein: Ausstellungen, in: Landesarchiv, 04.04.2022, <https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LASH/Service/Veranstaltungen/documents/ausstellungen.html?nn=c4c41399-dc48-45e2-a0e0-940730afb1d6> (abgerufen am 05.12.2022).

Schleswig-Holstein: Hausführungen, in: Landesarchiv, 04.04.2022, <https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LASH/Service/Veranstaltungen/documents/hausfuehrungen.html?nn=c4c41399-dc48-45e2-a0e0-940730afb1d6> (abgerufen am 05.12.2022).

Schleswig-Holstein: Ministerien & Behörden, o.D., https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/ministerien-behoerden_node.html (abgerufen am 05.12.2022).

Schleswig-Holstein: Veröffentlichungen, in: Landesarchiv, 04.04.2022, <https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LASH/Service/Veroeffentlichungen/documents/veroeffentlichungen.html> (abgerufen am 05.12.2022).

Schuhmann, Natascha/Achim Oßwald: AG Personal Digital Archiving, in: Nestor wiki, 2020, <https://wiki.dnb.de/display/NESTOR/AG+Personal+Digital+Archiving> (abgerufen am 22.11.2022).

SLUB: Handreichung Publikationen und Pflichtexemplare V1.1.1, 28.03.2022, <https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/> (abgerufen am 06.01.2023).

SLUB: Langzeitarchivfähige Dateiformate V2.0, 01.20.2021, https://slubarchiv.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/slubarchiv/SLUBArchiv_langzeitarchivfaehige_Dateiformate_v2.0.pdf (abgerufen am 06.01.2023)

SLUB: Technische Standards für die Ablieferung von digitalen Dokumenten, in: Forschen, 2022, <https://slubarchiv.slub-dresden.de/technische-standards-fuer-die-ablieferung-von-digitalen-dokumenten> (abgerufen am 06.01.2023).

Staatsarchiv Bremen: Archivführung, 2022, <https://www.staatsarchiv.bremen.de/entdecken/archivfuehrungen-12397> (abgerufen am 29.11.2022).

Staatsarchiv Bremen: Geschichtswettbewerb, 2022, <https://www.staatsarchiv.bremen.de/entdecken/geschichtswettbewerb-des-bundespraesidenten-14209> (abgerufen am 29.11.2022).

Staatsarchiv Bremen: Informationen für Lehrer*innen, 2022, <https://www.staatsarchiv.bremen.de/entdecken/informationen-fuer-lehrerinnen-und-lehrer-10608> (abgerufen am 29.11.2022).

Staatsarchiv Bremen: Virtueller Rundgang, 2022, <https://www.staatsarchiv.bremen.de/entdecken/virtueller-rundgang-14440> (abgerufen am 29.11.2022).

Staatsarchiv Sachsen: Online-Ausstellungen, o.D., <https://www.archiv.sachsen.de/online-ausstellungen-3994.html> (abgerufen am 05.12.2022).

Staatsarchiv Sachsen: Publikationen, o.D., <https://www.archiv.sachsen.de/publikationen-3985.html> (abgerufen am 05.12.2022).

Staatsarchiv Sachsen: Zentrale Aufgaben, o.D., <https://www.staatsarchiv.sachsen.de/zentrale-aufgaben-grundsatz-3995.html> (abgerufen am 05.12.2022).

Staatskanzlei Saarland: Nachgeordnete Behörden, o.D., https://www.saarland.de/stk/DE/institution/organisation/weitere-behoerden/weitere-behoerden_node.html (abgerufen am 06.12.2022).

- Stadt Cottbus: Satzung des Stadtarchivs der Stadt Cottbus, 2015, https://www.cottbus.de/.files/storage/file/7e278c9d-434d-4d20-941c-3b1bd8bb5096/III-006-15_StVV_Text_Satzung_Stadtarchiv_Endfassung.pdf (abgerufen am 12.12.2022).
- Stadt Hamburg Behörde für Kultur und Medien, Archivjournal, 2022, in: Archivmarketing, <https://www.hamburg.de/bkm/oeffentlichkeitsarbeit/3255730/archivjournal-top/> (abgerufen am 29.11.2022).
- Stadt Hamburg Behörde für Kultur und Medien, Archivpädagogik, 2022, in: Archivmarketing, <https://www.hamburg.de/bkm/oeffentlichkeitsarbeit/369616/archivpaedagogik-start/> (abgerufen am 29.11.2022).
- Stadt Hamburg Behörde für Kultur und Medien, Publikationen, 2022, in: Archivmarketing, <https://www.hamburg.de/bkm/oeffentlichkeitsarbeit/180350/publikationen-start/> (abgerufen am 29.11.2022).
- Stadt Potsdam: Archivsatzung, 2022, <https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/Archivsatzung%201997.pdf> (abgerufen am 12.12.2022).
- Städtische Sammlung Cottbus: Angebote für Schulklassen, o.D., <https://www.stadtmuseum-cottbus.de/angebote-fuer-schulklassen.html> (abgerufen am 12.12.2022).
- Städtische Sammlung Cottbus: Mobile Ausstellungen, o.D., <https://www.stadtmuseum-cottbus.de/mobile-ausstellungen.html> (abgerufen am 12.12.2022).
- Städtische Sammlung Cottbus: Museumsangebote, o.D., <https://www.stadtmuseum-cottbus.de/museum-angebote.html> (abgerufen am 12.12.2022).
- Städtische Sammlung Cottbus: Stadtarchiv, o.D., <https://www.stadtmuseum-cottbus.de/stadtarchiv-139.html> (abgerufen am 12.12.2022).
- Städtische Sammlung Cottbus: Startseite, o.D., <https://www.stadtmuseum-cottbus.de/index.php> (abgerufen am 12.12.2022).
- Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam: Stadtarchiv, 2022, <https://vv.potsdam.de/vv/oe/173010100000035255.php#tab-infos> (abgerufen am 12.12.2022).
- Technische Universität Dresden: Kulturelles Erbe, in: Forschung, <https://tu-dresden.de/gsw/phil/irget/unesco-portal/forschung/forschungsfelder/kulturelles-erbe> (abgerufen am 12.01.2023).
- Universitätsbibliothek Potsdam: Universitätsarchiv, o.D., <https://www.ub.uni-potsdam.de/de/ueber-uns/universitaetsarchiv> (abgerufen am 12.12.2022).

Universitätsbibliothek Rostock: Benutzungsordnung, 1998, <https://www.ub.uni-rostock.de/standorte-einrichtungen/universitaetsarchivkustodie/benutzung-universitaetsarchiv/benutzungsordnung/> (abgerufen am 13.12.2022).

Universitätsbibliothek Rostock: Das Universitätsarchiv, 2022, <https://www.ub.uni-rostock.de/standorte-einrichtungen/universitaetsarchivkustodie/das-universitaetsarchiv/> (abgerufen am 13.12.2022).

Universitätsbibliothek Rostock: Neue Ausstellung in der Schatzkammer, 2022, <https://www.ub.uni-rostock.de/standorte-einrichtungen/universitaetsarchivkustodie/das-universitaetsarchiv/meldungen-archiv/detailansicht/neue-ausstellung-in-der-schatzkammer-der-universitaet-rostock/> (abgerufen am 13.12.2022).

Universitätsbibliothek Rostock: Ringvorlesung, 2022, <https://www.ub.uni-rostock.de/lernen-arbeiten/schulungen-tutorials/ringvorlesung/> (abgerufen am 13.12.2022).

Universitätsbibliothek Rostock: Veranstaltungen, 2022, <https://www.ub.uni-rostock.de/standorte-einrichtungen/universitaetsarchivkustodie/veranstaltungen/> (abgerufen am 13.12.2022).

VdA: Arbeitskreis Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit, 2022, <https://www.vda.archiv.net/archivpaedagogen/startseite.html> (abgerufen am 15.12.2022).

VdA: Archivarische Fachaufgaben – Beispielkatalog EG 2-15 Bund (Gesamtübersicht), in: Empfehlungen, o.D., https://www.vda.archiv.net/fileadmin/user_upload/pdf/Empfehlungen/Archivarische_Fachaufgaben/Archivarische_Fachaufgaben_EG_2-15-Bund.pdf (abgerufen am 21.11.2022).

VdA: Virtuelle Archivlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns, 2022, <https://archivlandschaft.vda.lvmecklenburg-vorpommern.archiv.net/category/landesarchive> (abgerufen am 13.12.2022).

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst habe, dass ich sie zuvor an keiner anderen Hochschule und Studiengang als Prüfungsleistung eingereicht habe und dass ich keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder aus anderweitigen fremden Äußerungen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Die eingereichte PDF-Datei ist mit den Printexemplaren identisch.

Ort, Datum

Unterschrift